

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатько.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні

Церква в Україні від початку її організації за часів князя Володимира і впродовж усього періоду Київського християнства є яскравим прикладом застосування системи симфонії між державою та церквою. Попри всі спроби проникнення з Візантії в Україну практики візантійського „цезаропапізму” у взаємовідносинах між церквою і українською державою (за княжої доби та доби козаччини) не було ні „цезаропапізму” ні „папо-цезаризму” (тобто поставлення церкви над державою).

Слід зазначити, що починаючи з часів князя Володимира державна влада не втручалась у чисто релігійні справи, як це робили грецькі імператори. Справа віри в Україні-Русі була виключно прерогативою церкви. Князі, козацькі гетьмани не присвоювали собі, а церква не надавала їм титулів священства, Божих помазаників, як це практикувалось у Візантії. Церковні статuti князів Володимира та Ярослава Мудрого впродовж довгого часу слугували як чинне місцеве право церкви в Київській Русі. Це було свого роду доручення церкви державною владою певних судових справ з метою релігійно-морального виховання християн.

Церковний статут князя Володимира відносив до прерогатив церковного суду шлюбні й родинні справи. Церковному суду підлягали справи охорони чистоти віри, моралі в громадських справах та пошани до церковних святих. Церква одержала від державної влади широкі судові повноваження для боротьби з ересями та залишками язичництва. Однак церква в Україні користувалась цими повноваженнями дуже помірковано.

Церковний статут князя Ярослава Мудрого (або «Свиток Ярослава») доповнював Церковний статут князя Володимира фіксуванням точних судових вимірів в спірних справах, що стосувалися шлюбних, родинних проблем, а також охорони чистоти віри. Якщо по грецькому «Номоканону» за ці злочини накладалися суворі тілесні кари, включно до кари смертю, то за Церковним статутом Ярослава Мудрого вони були гуманні, бо встановлювали грошові покарання - «міри і продажу» - в залежності від характеру злочину і особи злочинця, як потерпілого. Таким чином, церковно-державні взаємовідносини, сфери втручання держави у справи церкви і церкви у державну сферу, судочинство, яке встановлювалось державою, були точно визначені і не ставали об'єктом змагань між церквою і державою з метою присвоєння собі більше якихось функцій або втручання у сферу, яка не належала тій чи іншій стороні. Система гармонії церковної і державної влади визначала державний характер церкви в Україні.

В умовах незалежності України склалася парадоксальна ситуація: проголосивши курс на побудову правової держави відносини між віруючими різних конфесій і напрямів, віруючими і невіруючими, органами державної

влади і релігійними інституціями будуються переважно не на принципі верховенства закону - наріжному камені правової держави, а на апелюванні до релігійних емоцій.

Проблема розробки, створення правової бази у відносинах „державно-церква” - одна з найбільш актуальних для України. За умови диктатури закону державно-церковні відносини набувають юридичного статусу і вкладаються в рамки правового поля, дії суб’єктів регламентуються законодавством, котре захищає суспільство від крайнощів: войовничого клерикалізму і атеїзму - „державного вільнодумства”, гарантує свободу совісті особи, право сповідувати не тільки релігійні, а й інші переконання. Ситуація, що склалася у міждержавних, міжконфесійних відносинах вимагає закріплення і неухильного впровадження у практику рівноправ’я всіх церков, що діють в Україні.

Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації являє собою цілу систему пов’язаних між собою нормативних актів, якими регулюються державно-церковні відносини. Конституція України закріпила право на свободу світогляду і віросповідання. У 35-й статті Основного Закону визначено, що включає у себе це право, коли воно може бути обмежене, відносини церкви та релігійних організацій з державою, неможливість увільнення від своїх обов’язків перед нею за мотивами релігійних переконань.

У Законі України „Про свободу совісті та релігійні організації” міститься більшість правових положень, котрими врегульовані питання забезпечення свободи совісті громадян, закріплені права і обов’язки релігійних організацій, умови їх діяльності як повноправних суб’єктів правовідносин. Згідно даної законодавчої бази державні органи: 1. Здійснюють реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, якими визначається їх правоздатність юридичної особи (ст.114 Закону); 2. Передають у користування або повертають у власність релігійних організацій культові будівлі (ст.17 Закону); 3. Передають у користування або у власність інше державне рухоме і нерухоме майно (ст.ст.17-18 Закону); 4. Створюють умови для будівництва, ремонту, реставрації культових і інших будівель (ст.19 Закону); 5. Забезпечують проведення богослужінь, обрядів, церемоній та релігійних процесій за межами культових будівель (ст.21 Закону); 6. Створюють умови для видавничої діяльності релігійних організацій (ст.22 Закону); 7. Сприяють заснуванню релігійними організаціями підприємств для випуску богослужбової літератури і предметів культового призначення (ст.22 Закону); 8. Створюють умови для благодійницької та культурно-освітньої діяльності релігійних організацій (ст.23 Закону); 9. Створюють умови для міжнародних контактів, паломництв, участі релігійних організацій у міжнародних релігійних заходах (ст.24 Закону); 10. На працівників релігійних організацій, служителів культу розповсюджується законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування (ст.26 Закону); 11. Місцеві державні органи забезпечують державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації (ст.29 Закону).

Згідно конституційним принципам взаємовідносин між державою і церквою релігійні організації: 1. Не виконують державних функцій. 2. Не беруть участь у діяльності політичних партій. 3. Не надають політичним

партіям фінансової підтримки. 4. Не висувають кандидатів до органів державної влади. 5. Не ведуть передвиборну агітацію. 6. Не фінансують виборчі кампанії кандидатів. 7. Утримуються від втручання у діяльність інших, не підпорядкованих ним релігійних організацій.

Школа в Україні відокремлена від церкви, а державна система освіти має світський науковий характер (тобто навчально-виховний процес вільний від втручання релігійних організацій). Держава здійснює реєстрацію та надає правоздатність юридичної особи релігійним громадам. Для реєстрації статутів (положень) релігійних громад, монастирів і релігійних братств, що утворилися у відповідності до чинного законодавства, подаються необхідні документи до обласної, Київської та Севастопольської міської адміністрації, а в Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим.

Релігійні організації можуть мати свою власність (кошти, релігійні споруди, церковне обладнання тощо). Релігійна громада (монастир, братство), що є юридичною особою, може припинити свою діяльність двома шляхами: за рішенням загальних зборів релігійної громади та на підставі рішення суду. Всі фінансові, майнові та інші спірні питання вирішуються лише в судовому порядку.

Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації в Україні здійснюють місцеві Ради народних депутатів, їх виконавчі комітети та Державний комітет України у справах релігій. Останній покликаний забезпечувати проведення державної політики щодо релігій і церкви. І з цією метою він:

- здійснює реєстрацію статутів релігійних організацій, а також змін і доповнень до них;
- здійснює контакти і координаційні зв'язки з відповідними органами інших держав;
- подає консультативну допомогу державним органам у застосуванні законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
- на прохання релігійних організацій сприяє досягненню домовленості з державними органами та подає необхідну допомогу у питаннях, що потребують вирішення цих органів;
- сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
- сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах з міжнародними релігійними центрами й зарубіжними релігійними організаціями;
- забезпечує релігієзнавчу експертизу за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів.

Література

1. Історія релігії в Україні / За ред. проф. П.Яроцького.- Т.2.- К., 1997.
2. Никольский Н.М. История русской церкви.-М., 1983.
3. Палінчак М. Державно-церковні відносини на Україні.- Ужгород, 1997.
4. Релігієзнавство.-К., 2000.
5. Конституція України.- К., 1996.

Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров'ї

Місце та значення православ'я в етногенезі українців, незважаючи на всю важливість проблеми, поки, на жаль, залишаються малодослідженими. З одного боку, таке становище обумовлене слабкою методологічно-теоретичною основою подібних досліджень, а, з іншого, зовсім мало уваги приділяється їй, безпосередньо, вивченню історії релігійних процесів в Україні. Місце православної ідентичності, й, у першу чергу, як складової етнічної, в процесах українського націєстановлення переважно мірою визначаються науковцями як провідне, особливо щодо періоду XVI – першої половини XVII ст. У цьому контексті потрібно наголосити й на специфічній ролі Середнього Подніпров'я в даних процесах, передусім, як території, що, в означений період, виступала, фактично, ядром етносоціальної консолідації українців і їхнього етносу.

Дана проблема потребує, передусім, досить значного теоретично-методологічного обґрунтування, оскільки розглядається на межі/стику двох наукових дисциплін – історії й етнології. Основними ж категоріями, котрі потребують теоретичної інтерпретації в даному дослідженні, є такі поняття, як «ідентичність», зокрема, релігійна, «етнодиференціююча функція релігії» та, безпосередньо, «етносоціальні процеси».

Безперечно, сьогодні вже виступає явним анахронізмом теза про те, що релігія є однією з основних ознак етносу як етнічної спільноти людей, оскільки «жодна релігія сама по собі не може ні встановити, ні зберегти етнічну спільноту, а може лише сприяти цьому» [1, 55]. Однак, для етносоціогенезу релігійний фактор має досить важливе значення, що обумовлено низкою функцій, які він виконує в процесі життєдіяльності людських спільнот.

Проблематика теоретичної інтерпретації поняття «ідентичність» має значну традицію, особливо в західній науці. Ми пропонуємо вважати ідентичність сукупністю специфічних рис, «які виділяють певну групу людей з кола інших груп і служать окремішій особі підставою для віднесення себе до цієї групи» [2, 81]. Однак, при цьому, не слід ототожнювати релігійну ідентичність, безпосередньо, як із етнічною, так і з етносоціальною.

Визначаючи на теоретичному рівні поняття «етносоціальні процеси», ми помічасмо, що це явище має різноспрямований характер. Одним же з найголовніших факторів етносоціальних процесів на Середній Наддніпрянщині в XVI – першій половині XVII ст., на наш погляд, є православна ідентичність, яка у цей час була, мабуть, єдиним індикатором етносоціальної самоідентифікації українців, що, в свою чергу, мало важливе значення для збереження етнополітичної парадигми українського етносоціального організму.

Історія вимагає сьогодні деміфологізації на підставі звертання, безпосередньо, до історичних джерел з урахуванням сучасних наукових уявлень про шлях утворення народів і націй, про роль етносоціальної

свідомості у цих процесах [3, 69]. Потрібно «по-новому» оцінити й православну ідентичність як основу українського націєтворення в XVI – першій половині XVII ст.

Не можна погодитися з тим, що становище Православної Церкви в XVI ст. було вкрай поганим. Навпаки, загострення релігійної ситуації, посилення міжконфесійного протистояння водночас із низкою зовнішніх церковних і світських чинників дають відчутний імпульс до поживлення релігійно-церковних рухів, відроджуються старі православні центри, зокрема, Києво-Печерський монастир. До того ж, упродовж XVI – першої половини XVII ст. число монастирів і парафій невпинно зростає.

Активізація діяльності Православної Церкви в XVI – першій половині XVII ст. спостерігається, безпосередньо, й на Середньому Подніпров'ї. В цей період виникає більшість православних монастирів і храмів регіону. На нашу думку, це було пов'язано, передусім, із активною підтримкою Православної Церкви українським козацтвом, центром якого було Середнє Подніпров'я, що доведено багатьма дослідниками. З огляду на вищезгадані моменти, цілком слушною виглядає постановка проблеми Л.Тимошенко: «...чи маємо право говорити про тотальну кризу в церкві та суспільстві в цей час?» [4, 169].

Навіть так звані масова католицька експансія на українські землі в XVI – першій половині XVII ст. і масове окатоличення української аристократії сьогодні викликає вже небезпідставні сумніви. Найімовірніше, поширення католицизму в українських землях було спочатку не стільки місійною метою панства, скільки релігійною віросповідною потребою поляків, литвинів, німців, які проживали в Україні. Не слід перебільшувати й ролі єзуїтів у справі поширення/насадження католицизму. До Берестейської унії єзуїти взагалі не мали того великого впливу на українських землях, про який «заведено було говорити в історіографії» [5, 153; 6, 15].

Потрібно мати на увазі, що й сама Католицька Церква перебувала в стані морального занепаду й цілком припустимо, що «непорядки були у католиків ще гірші, ніж у православних» [7, 51]. Джерела зберігають і велику кількість свідчень про неосвіченість латинського кліру наприкінці XVI ст., особливо нижчого. Такий стан справ не заперечує й новітня польська історіографія [4, 170]. Осторонь критики занепаду Католицької Церкви, насамперед, у XVI ст. не залишалися й сучасники подій [8, 37-38; 9, 110, 188].

З огляду на ці факти, можна «по-іншому» підходити й до проблеми Берестейської церковної унії 1596 р. «Не-катастрофічність» же унії для православної ідентичності стала зрозумілою вже впродовж першої половини XVII ст., що підтвердило непопулярність унії як у масах, так і на державному рівні. Причин неприйняття церковної унії українським етносоціальним організмом було багато. Найсуттєвішим моментом для уніатів було привілейоване становище католицької церкви в польській державі, тому вони й прагнули урівнятися з нею [4, 170]. Основним же антиуніатським чинником було іспробу насильницького впровадження унії.

Одним з основних чинників провалу «унійного проекту» стала й відсутність тих «професійно підготовлених» кадрів, які мали б вкорінювати унію в етносоціальне тіло українців. З іншого боку, «непривабливість» унії

змушувала уніатських священників повертатися до стану православної церкви. Антиуніатське «згуртування схизматиків» стало, фактично, одним із найголовніших чинників етносоціальної консолідації українців. І не останнє місце в цьому процесі відіграла територія Середнього Подніпров'я і, насамперед, його ідеологічний центр – Трахтемирівський монастир.

Найважливішим же соціальним підґрунтям православної ідентичності українців у XVI – першій половині XVII ст. було козацтво, центром якого було саме Середнє Подніпров'я. Недарма ж у цей період із політично-ідеологічним осмисленням долі козаків у житті українського суспільства виступили православні церковні книжники-публіцисти, такі, як Й.Борецький, З.Копистенський, М.Смотрицький, К.Сакович та ін. Отже, зрозуміло, чому козаки так активно сприяли діяльності єрусалимського патріарха Феофана. Коли ж він під козацькою охороною відвідав Трахтемирівський монастир, Канів і Черкаси, тобто, перебував на Середньому Подніпров'ї, як зазначає, В.Щербак, це викликало тривогу польських властей [10, 73].

На нашу думку, ця тривога була викликана, передусім, розвитком етносоціальних процесів на землях середньої течії Дніпра впродовж XVI – першої половини XVII ст. У першу чергу, внаслідок масового покаяння населення, зростання етносоціальної ролі козацтва як низового, так і міського, економічної активності та незалежності міщанства і козацтва даного краю, а також у результаті посилення позицій православної ідентичності, що потужно впливала на весь тогочасний український етносоціальний організм.

Таке вагомe значення православної ідентичності у XVI – першій половині XVII ст. зумовило в історіографії точку зору, згідно якої православна ідентичність розглядається винятково як єдина ознака української етнічності в цей період. У витоків цього погляду стоять, зокрема, М.С.Грушевський [11, 294-301] і Д.І.Дорошенко [12, 167-172]. Тому й етносоціальні конфлікти, в означений нами час, нерідко сприймаються як суто релігійні, що не зовсім правомірно. Православна ідентичність у етносоціальних процесах відіграла досить важливу роль, але стверджувати, що вона була тотожною етнічній/етносоціальній ідентичності не зовсім коректно. Разом із тим, не можна й заперечувати сформованість православної ідентичності, в означений нами період, що яскраво відобразилося в тогочасних джерелах [13, 539; 9, 188-189, 235-236; 14, 475; 15, 81]. Можна стверджувати, що й регіональний рівень православної ідентичності мав також важливе значення.

Отже, православна ідентичність у етносоціальних процесах на Середньому Подніпров'ї в XVI – першій половині XVII ст. займала одне з основних місць. При цьому, вона не лише впливала на них в односторонньому порядку, а й сама багато в чому зумовлювалася внаслідок їх розвитку. Православна ідентичність усе ж таки залишалася домінуючою в середовищі українського етносоціального організму. Хоча, не слід однозначно відводити їй роль єдиного чинника збереження народності. Разом із тим, не варто й нехтувати цим фактором у етносоціогенезі українців. В цьому контексті й значення Середнього Подніпров'я як ядра етносоціальної консолідації українців у XVI – першій половині XVII ст. дозволяє нам констатувати його досить важливе значення в

збереженні й активізації православної ідентичності українців, яка, в свою чергу, мала велике значення у формуванні модерної української нації.

Література

1. Козлов В.И. Динамика численности народов (Методология исследования и основные факторы). – М., 1969.
2. Майборода О.М. Ідентичність // Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.І.Римаренка. – К., 1996.
3. Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI – XVII ст. // Сучасність. – 1993. - № 3.
4. Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина. – 2001. - № 5.
5. Ульяновський В.І. Історія церкви та релігійної думки в Україні у 3 кн. – Кн. 2: Середина XV – кінець XVI століття. – К., 1994.
6. Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К., 2002.
7. Грушевський М.С. Як жив український народ. – К., 1992.
8. Сас П.М. Проблема людини в творчості українського письменника Ст. Оріховського // Україна і Польща в період феодалізму: Зб. наук. праць / За ред. В.А.Смоля. – К., 1991.
9. Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (X – початок XVII ст.): Зб. док. і мат. / Упоряд. Є.А.Гринів та ін. – К., 1988.
10. Щербак В.О. Козацтво та православ'я // Київська старовина. – 1993. - № 5.
11. Грушевський М.С. Історія України-Руси в 11 т., 12 кн. – К. 1991-1998. – Т. 5: Суспільно-політичний і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV – XVII віків. – К., 1998.
12. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2 т. – Т. 1. – К., 1991.
13. Крип'якевич І.П. Унійні видання і «руські» переклади Антонія Поссевіна в 1580 р. // Записки чина св. Василя Великого. – Жовква, 1929. – Т. 3.
14. Дополнения к актам историческим, относящимся к России. Собраны в иностранных архивах и библиотеках и изданы Археографической комиссией. – СПб., 1848.
15. Пелешко Ю. Єрусалим в українській церковно-політичній думці першої половини XVII ст. // Хроніка-2000. - № 21-22.

О.І. Храшевський

Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

Освіта на правобережній Україні в середині XVIII століття

Бідність даних про стан освіти на правобережній Україні в середині XVIII ст. дає нам сміливість опиратись на матеріали Я.Шульгина.

Часи широкого розповсюдження просвіти в Речі Посполитій співпадають з пануванням в ній повної віротерпимості не тільки по відношенню до греко-східного православ'я, але й до гнаних тоді західно-європейських сект, до

соцініанства включно, надовго перервались з установленням в державі суворого католицького режиму, який включав будь-яку думку про впровадження в життя інших поглядів і вчень, крім католицьких [1, 98].

Тільки православні школи, організовані за західно-європейським католицьким шкільним типом, могли довше протриматись на світі, в умовах пануючого життя Речі Посполитої XVII ст. При значній кількості православного населення в державі навіть сам Сигизмунд III не міг стерти їх з лиця землі. Піднявши разом з єзуїтами жорстоку боротьбу католицизму проти православ'я, намагаючись всіма засобами підтримати надуману унію 1596 року, король-католик однак не вбачав вигідним переслідувати діяльність церковних православних братств, і останні мали у Вільно, Львові, Мінську, Луцьку, а з 1615 року і в Києві свої братські школи, які служили довго серйозною протипагою єзуїтській педагогічній діяльності, проникнутої католицькою винятковістю. Діяльність таких українських діячів, якими були гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, митрополит Іов Борецький і, особливо, митрополит Петро Могила, надали саму широку протидію католицькому наступу на православ'я і українську людинність. При них кількість братських шкіл збільшувалась, а київська братська школа стараннями Петра Могили перетворилась в колегію з програмою не менш широкою, ніж програми тодішніх вищих єзуїтських колегій [3, 104].

Але посилене посягання поляків і проти православ'я, і проти українського народу у зв'язку з грубим соціальним гнітом шляхти на українське суспільство – все це неминуче повинно було привести до озброєного протесту гнаних проти своїх гонителів; наступив вік козацьких повстань. Не час був тепер для серйозного шкільного навчання гнаним православним. Католицький польський фанатизм і зовсім знищив в цей час братські школи православних, і тільки Київська колегія продовжувала світити серед приєрмків, тому що з 1667 р. Київ з ближніми околицями відійшов від Речі Посполитої до Московської держави. Київська колегія з латинською мовою і західно-європейською латинською наукою була не зовсім прийнятна для нових московських вершителей доль, але реалії життя вказували на необхідність погодження з бажаннями місцевих південно-руських діячів не тільки відновити зниклі на той час вищі і навіть середні класи колегії, але і зовсім потурати цьому благому закладу [3, 154]. Таким чином, та ж необхідність викликала в той час виникнення на Лівобережній Україні цілого ряду шкіл при церквах і єдиної в той час, приєднаної до Московської держави, Переяславської семінарії, що не мала, до речі, тоді філософського і богословського класів [2, 153]. В існуючих названих закладах навіть у важкі часи Руїни могли з'явитись в Києві такі літературні діячі, як Іоаннікій Голятовський, Антоній Радивиловський, Лазар Баранович, а пізніше Дмитрій Туптало. Правда, всім їм нелегко жилося і писалося при новому строгому, хоча і православному режимі, але все ж вони високо тримали знамення своєї віри і народності, причому останню не змішували ні з польською, ні з братньою великоруською.

Інакшою стояла справа православ'я, православної науки в розгромленій, вимотаній в той час Правобережній Україні. На зміну зниклих в часи козацьких війн шкіл, утворених православними братствами, нові православні школи не

могли з'явитись в епоху панування релігійної політики Речі Посполитої. Не всі православні священики в той час могли створювати тимчасові “школки” і то таємно. Навчали в таких “школках” часто “дядьки”, і називалося це у них “приймати до себе школярів на вислухи”. Але звичайно “вислухами” у діячів не всі задовольнялись. Люди середнього достатку, міщани, дрібна шляхта, а також і люди “верхньої верстви” поневолі тому віддавали синів своїх в колегії, розуміється, схоластичного типу, які мали і в Умані, і в Любарі, і в Шаргороді, і в Львові, і в Барі, заведених уніатським чернецьким орденом – базиліанами [4, 263-267].

Багато хто з православних, які прагнули до середньої і вищої освіти, могли потрапити в католицькі колегії єзуїтів, що широко розвинули свою педагогічну діяльність, або в учбові заклади ордену піарів, які ставили своєю ціллю турботу про елементарну освіту, а потім стали явно конкурувати на педагогічній ниві з єзуїтами [1, 104].

Але як би не було зручно православним людям Правобережжя навчати своїх дітей в католицьких і уніатських місцевих колегіях, все ж таки найбільш запощадливі з них віддавали перевагу Київській колегії, а ще частіше - Переяславській семінарії. Випадки такі були часті, хоча, наприклад, в 60-х рр. XVIII століття, коли православна пропаганда на Правобережній Україні, дякуючи тодішньому переяславському єпископу Гервасію Лінцевському та ігумену Мотронинського монастиря Мельхиседеку Значко-Яворському, прийняла широкі розміри, стосунки з Переяславом, і навіть з Києвом, були важко доступні для православних. Тільки велика відданість вірі давала сміливцям насагу долати ці труднощі [1, 105].

Отже, освітньо-історичні процеси в середині XVIII ст. на Правобережній Україні показують, що місцеве населення своє віросповідання не втратило, незважаючи на тиск і гніт пануючих держав. І ці уроки історії відстоювання народом і Церквою православної віри і освіти за будь-яку ціну є повчальними в сучасний період вільного віросповідання демократичного суспільства, що створює передумови для витіснення істинної традиційної православної віри нашого народу.

Література.

1. Киевская Старина.- 1891.- Т. XXXIV.- С.97-118.
2. Киевская Старина.- 1889.- №2.
3. Линчевский. Педагогия древних братських школ и преимущественно древне-киевской академии // Труды КДА.- 1870.- Т.III.
4. Lukaszewicz I. Historia szkół w koronie i w wielkiem ksiestwie litewkiem od hajdawhiejszych czacow az doroku.- 1791. T.IV.

Зв'язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.

Доля українського й сербського народу у новий час має багато спільного. Це пов'язано не лише з слов'янським походженням обох народів, але також із їхнім історичним минулим. У новий час серби й українці ввійшли без власної держави, їхні землі були поділені між могутніми імперіями. Ще в 1389 р., а остаточно в середині XV ст. Сербія була загарбана турками-османами, її землі буди включені до складу Османської імперії. Крім економічного, серби зазнавали релігійного та національного гніту. Доля українських земель у новий час була не менш трагічною: після національно-визвольної війни 1648-1654 рр. розпочався період Руїни, який завершився у XVIII ст. втрагою козацької автономії, наступом Російської Імперії на права українського населення. Також треба мати на увазі, що українські землі за умовами Вічного миру 1686 р. були розподілені між Московською державою та Річчю Посполитою, а після поділів Польщі частина українських земель опинилась у складі Австрійської Імперії. Для обох народів єдиним засобом зберегти власну самобутність була православна віра. Саме Православна церква в сербських та українських землях відіграла роль берегині національних традицій.

Сербська Православна Церква стала тією інституцією, яка об'єднала всіх сербів за умов відсутності державності. На сербських землях після османського завоювання зберігалась незалежна сербська патріархія. Вона була відновлена в 1557 р. й існувала до 1766 р., коли була ліквідована за рішенням османського уряду і підпорядкована Константинопольському патріарху. За Пожаревським миром 1718 р. Австрія отримала Північну Сербію з Белградом. Уже у Пожаревському договорі зазначалась конфесійна політика Австрії: підтверджувались усі привілеї католиків, а православ'я відносили до "усіх інших релігій". Слідуючи принципу *divide et impera*, сербський народ був поділений в ієрархічному відношенні на дві митрополії, незалежні одна від одної, - карловицьку та белградську.

В постановях Карловицького собору у лютому 1726 р., під час обрання Мойсея Петровича спільним для усіх сербів митрополитом, було прийнято постанову: "каждый епископ должен основывать школы в каждой епархии, где есть возможность, в особенности же в архиепископии должна быть большая латинская, немецкая и сербская школа". У відповідь на цю постанову можна вважати направлення в цьому ж році в Київську академію ієродиякона Діонісія Новаковича, який після повернення став префектом школи в Новому Саду. На загальнонародному сербському соборі, що відбувався в Белграді з 21 по 27 травня 1730 р. було вирішено мати єдиного митрополита для усіх сербів, ухвалено відкрити школи та типографії. Саме тому в 1731 р. сербський ієродиякон Арсеній Стойкович Тарбук та Стефан Станиславович вирішили вступити до Київської академії. Ще одним прикладом може бути направлення Новосадським єпископом Віссаріоном Павловичем молодих людей на навчання

в Київську Академію. У 1755 р. з Києва до нього повернулись серби Ісає Новакович та чернець Йосиф, які навчались в Академії. Колишній студент Київської академії Іоанн Раїч, по поверненню в Австрію, був учителем у Новому Саду, а з 1761 р. став префектом Карловицької школи.

Найбільш поширеними формами взаємовідносин між православною церквою на Балканах та в Україні були прийом вихідців з Сербії на навчання, головним чином у Київську духовну академію та Переяславську духовну семінарію; також сербське духовництво мало право збирати милостиню на українських землях, отримувати допомогу у відбудові храмів та забезпеченні релігійною літературою. Вперше Белградський митрополит Мойсей Петрович звернувся до царського уряду з проханням прислати двох талановитих викладачів та сприяти відкриттю школи в Белграді у 1718 р. Саме в цьому році Белград тимчасово перейшов до Австрії. В 1721 р. він повторив своє прохання і в 1724 р. з Росії у Белград було направлено Максима Суворова, який узяв з собою у якості помічника свого брата Петра. Протягом 1726-1727 рр. вони відкрили "словенские школы" у Карловнах та Белграді.

В середині XVIII ст. в австрійських сербів з'явився значний прошарок молодих людей, які отримали освіту в Київській академії. За особовими відомостями студентів Київської Академії з 1721 по 1762 рр. нараховується 28 сербів В 1731 р. висловили своє бажання вступити в Київську академію колишні учні Максима Суворова - ієродиякон Арсеній Стойкович Тарбу та Стефан Станіславлев. Відомий в історії відродження сербської народності протоієрей Іоанн Раїч також навчався в Київській академії, а попередню освіту отримав в школах Козачинського.

Досить цікавим є питання відносин між сербськими переселенцями та сербськими студентами Київської академії. Організатор переселення австрійських сербів генерал-майор Хорват прагнув використати сербських студентів Київської академії для залучення в Росію нових переселенців. У ЦДІАУ зберігся цікавий документ, в якому Хорват звертається в Сенат з клопотанням про направлення випускників-сербів із Київської академії для церковної служби в Нову Сербію. Він пропонував, щоб сербське духовництво "...вечно тут остались; а потом б де с ним легко не точию желающему из Цесарии сюда народу того препятствия умалить, но и тамошнее духовенство к выходу обернуть можно, и чрез де то весьма примноженню в здешнем поселении быть надежно".

Але ці заходи генерал-майора Хорвата не мали успіху. В Новій Сербії не було організовано особливої сербської єпархії із сербським єпископом, не було особливих сербських монастирів, тому вихованці академії із сербів не мали підстав залишатись тут.

Таким чином рівень контактів в галузі освіти між Сербською Православною Церквою та церковними установами в Україні був головним чином пов'язаний із складними релігійними та політичними процесами, що відбувались на Балканах. Провідна роль церковних установ Сербії у галузі освіти свідчила, що саме Православна Сербська Церква очолила процес національного відродження. Досить поширеною формою взаємодії між Православними Церквами Сербії та України було навчання сербських студентів

в Київській академії. Подальшого з'ясування, на основі залучення нових джерел, вимагають контакти між сербською митрополією та церковними установами України у XIX ст., історія Православної Церкви в Австрії, діяльність сербського духівництва в Україні.

Література

1. Погодин А. История Сербии.- СПб., 1909.
2. Кулаковский П. Начало русской школы у сербов.- Спб.. 1903.
3. Поварова Е.В. О русско-сербских культурных связях в XVIII веке // Советская педагогика.- 1971.- №4.
4. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской Академии.- Отд.П. Т.1. Ч.1.- К., 1904.
5. ЦДІАУ.- Ф. 127, оп.1020, спр.2011, арк.3.

В.І. Кунченко

кандидат філософських наук, професор
Черкаська академія менеджменту

Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д. Юркевича

П.Д.Юркевич є найзначнішою постаттю у колі представників Київської релігійно-філософської школи XIX ст. У власних філософських творах він репрезентував українську традицію кордоцентризму. Спрямовані у сферу моральності, думки філософа були пов'язані із осмисленням душі, життя духу.

У філософії того часу значне місце набувала проблема співвідношення розуму і духу. Філософська позиція П.Д.Юркевича за цим питанням протистояла точці зору філософів просвітництва і раціоналістів, котрі отожднювали духовну діяльність із розумовою й вважали органом духовності голову. П.Д.Юркевич розглядав проблему розуму і духу у ключі співвідношення розуму й сердечної любові, голови і серця. Він вважав, що саме серце є осередком духовного життя людини, яке визначає сутність особистості. У своєму ствердженні філософ спирався на авторитет Святого Письма й саме на Євангеліє від Матвія (28: 1-10), де розумність і духовність порівнювалися зі світлішником і елеєм.

П.Д.Юркевич вважав, що мислення не вичерпує собою всієї повноти духовного життя людини, так само як досконалість мислення ще не позначає всіх досконалостей людського духу. Думки є виявом загального почуття душі і породження сердечного настрою. Саме у серці людини знаходиться основа того, що робить її уявлення особливим, неповторним й виражає власну душу. Безсумнівно, що уявлення світу людини було б правильне лише з допомогою розуму, мислення, але водночас воно було б сухим, схематичним і "мертвим", як "математична величина". Світ як система явищ "життєдайних, повних краси і знаменності" відкривається найперше для глибокого серця" і звідси все для "розуміючого мислення".

Філософ розрізняв в пізнанні, в уявленні дві сторони: 1) знання зовнішніх предметів, яке присутнє в цьому уявленні і 2) душевний стан людини, який обумовлюється цим уявленням і знанням. Ця друга сторона виражає безпосередньо і своєрідно якість і винятковість духовного настрою особистості й має для цілісного життя духу більшу цінність, тому, що в чітке знання ніколи не можна перевести "дух радості й печалі, страху і надій", "відчуття добра і любові", все те, що складає "буття серця". Знання не існують самі по собі, "істина падає на серце" і стає "внутрішнім скарбом" людини, набуває "особистого забарвлення".

З усіх міркувань автор виводить два положення: 1) серце може виражати досить своєрідно душевні стани людини, котрі за своєю "ніжністю, переважаючою духовністю і життєдайністю" не доступні абстрактному знанню розуму 2) абстрактне знання розуму, оскільки воно стає особистісним станом, а не залишається тільки абстрактним образом зовнішніх предметів, "відкривається" не в голові, а в серці і стає "діяльною силою і рушієм духовного життя".

Закон для душевних процесів не визначається силою розуму як його винахід, а передєс людині, як готовий, незмінний установлений Богом порядок морального життя, і притому наперед даний у серці людини як найглибшій стороні людського духу. Серце є таким центром духовного життя людини, з якого походять прагнення, бажання і задуми. Вони суто індивідуальні у кожній особистості. Ці особливі власні проявлення вона відкриває в безпосередній самосвідомості. Само у серці людини міститься джерело для таких явищ, котрим притаманні особливості унікальності душі, духовного життя особистості.

В серці людини знаходиться й основа релігійної свідомості. Релігія не є чимось стороннім для "духовної природи", вона утверджується на "природному ґрунті". Справедливо, що одкровення повідомляє людині істини, не доступні для її розуму. Однак не лише Бог навчає людину. Саме душа носить у собі зародки і схильності до цього надзвичайного навчання. Походження цих зародків неможливо віднайти у сфері уявлень, понять і розуму. Вони відкриваються в серці. Християнське одкровення стверджує, що любов є джерелом усіх істинно моральних вчинків. А вони в серці людини. Моральні вчинки можливі для людини тому, що їй притаманна свобода. Ті праведні справи, які людина робить вільно, охоче, із любові, тобто від серця, наповнюються високою моральною цінністю. Тому моральна вартість вчинку визначається виключно ступенем вільної любові серця до добра, заради якого він здійснюється.

В одкровенні справи правди і любові називаються заповідями або повеліннями Бога. Однак здійснення всякого доброго вчинку й є виконанням волі Божої. Тому, що релігійна свідомість людини знаходиться у серці, то у цьому випадку її воля узгоджена з волею Бога.

Отже, згідно зі Святим Письмом, П.Д. Юркевич стверджує, що для живої моральності потрібні світильник і елей. У залежності від того, як у серці людини вичерпується "елей любові", "світильник" гасне: моральні начала і ідеї, "затмарюються" і зникають із свідомості. Філософ робить висновок, що ці

відношення між "світильником" і "елеєм", тобто між розумом і серцем – є найзвичайнішим явищем у моральності людства.

Література

1. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1999.
2. Піч Роланд. Найголовніші елементи філософії. П.Д. Юркевича // Філософська та соціологічна думка. – 1992.- № 9.
3. Ярмусь С. П.Д.Юркевич та його філософська спадщина // Юркевич П.Д. Твори. – Вінніпег, 1979.

О.М. Кошель

кандидат історичних наук
м. Київ

Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга половина XIX – початок XX ст.)

Період другої половини XIX - початку XX ст. на Поділлі характеризується тривалим і відповідальним процесом боротьби за сфери впливу православної і римо-католицької конфесій, на вістря якої були підняті краєзнавство, наука й освіта, результатом чого стало створення церковних громадсько-наукових товариств і осередків, залучення представників духовенства і віруючих обох епархій до історичного й народознавчого вивчення Поділля. Зазначені процеси об'єктивно позначилися на формуванні й становленні поділезнавства як науки та історико-краєзнавчої й фольклорно-етнографічної наукових шкіл у подільському краєзнавстві, сприяли розвитку науково-просвітницьких і культурний центрів на Поділлі, розбудові бібліотечної, музейної, архівної справи, розвитку освіти.

Російська офіційна влада та петербурзький Синод не тільки поблажливо споглядали на культурно-просвітницьку діяльність на Поділлі й Волині православної церкви, але й всіляко спонукали до розширення нею сітки парафіяльних шкіл і духовних училищ, залучення духовенства і віруючих до вивчення народного побуту, традицій, обрядів, до занять іншими аспектами культурницької роботи. Така внутрішня політика держави мала на меті послабити і усунути з Поділля та Волині римо-католицьку церкву, віднайти і посилити тут історичні коріння православної віри, а, головне, засобами народознавства і краєзнавства обґрунтувати проросійську основу корінного населення українців, виправдати широкомасштабну русифікацію краю. Яскравим виявом цієї політики стали довготривалі підготовка і урочистості з нагоди 1000-річчя хрещення Русі (1888), 100-річчя Подільської православної епархії (1895). Однак активне звернення місцевого духовенства у XIX - на початку XX ст. до вивчення, популяризації і використання народних джерел не тільки збагатило церкву впровадженням у християнство давніх слов'янських традицій і звичаїв, але й позитивно вплинуло на загальний розвиток культури в регіоні, породило рух за українізацію церкви, що вирішально вплинуло на піднесення українського національного відродження [1].

Впродовж другої пол. XIX - на початку XX ст. Подільська православна єпархія відіграла провідну роль у розвитку початкової освіти і ліквідації неписьменності. Засновані нею церковнопарафіяльні школи й школи грамоти хоча й не змогли охопити навчанням усіх дітей і, почасти, були неспроможні дати своїм учням якісну освіту, проте в той час вони разом із храмами були чи не єдиними осередками просвітництва і культури на місцях. Зокрема, станом на кінець XIX ст. в Подільській губернії, де проживало понад три мільйони мешканців, діяло всього 280 початкових народних (міністерських) училищ. Таким чином, одна школа припадала більше як на 10 тисяч жителів, або на 1500 дітей шкільного віку [2, арк.79]. Поряд з ними діяло 1850 церковних шкіл, у тому числі 11 двокласних, 1134 однокласних церковнопарафіяльних та 704 школи грамоти [3]. За влучним визначенням тоді відомого краєзнавця, протоієрея М.І.Яворовського, саме завдяки поширенню мережі церковнопарафіяльних шкіл і синтезу в них загальноосвітніх предметів навчання з вихованням принципів християнської моралі та традиційно-побутової культури “відбулося об’єднання духовенства з народом” [4].

В умовах відсутності державних світських вищих учбових навчальних закладів в цей період своєрідним університетом в регіоні виступила Подільська духовна семінарія. Впродовж 60-х років XIX – початку XX ст. у семінарії працювали професорами, доцентами, магістрами й викладачами такі неординарні особистості, як протоієрей М.І.Яворовський, Д.І.Синицький, М.В.Сіماشкевич, А.Я.Павлович, М.Ф.Багинський, С.М.Лобатинський, О.З.Неселовський та інші, які своєю діяльністю на ниві розбудови православ’я, освіти, науки стали визначним явищем у культурному і духовному житті Поділля і України тієї епохи.

Семінарія виступала куратором та головним науково-методичним центром всієї духовної освіти й, насамперед, духовних училищ на Поділлі. Професори й викладачі закладу створювали для них підручники з різних предметів, посібники, методичні рекомендації, програми й іншу методичну літературу, з-поміж яких найбільшим внеском у цьому плані і в розвитку педагогічної думки та науки взагалі відзначилися в другій половині XIX ст. А.Я.Павлович, М.В.Сіماشкевич, С.М.Лобатинський та ін. [5]

При Подільській духовній семінарії знаходились редакція “Подольских епархиальных ведомостей”, яка публікаціями в часописі створила основний фонд історико-краєзнавчої творчої спадщини, громадсько-наукове товариство “Подільський епархіальний історико-статистичний комітет”, при якому готувалися перші випуски “Трудів” цього Комітету, описи Подільської єпархії, видавалися узагальнюючі монографії з історії губернії. Як один із головних результатів подвижництва товариства стало створення науково-просвітницького і культурного центру в Кам’янці-Подільському - епархіального Давньохосвища старожитностей (музей) (1890-1920), набуто значний позитивний досвід у розгортанні краєзнавчого руху, в керівництві історико-краєзнавчими дослідженнями, в розбудові бібліотечної та архівної справи, в проведенні археологічних й етнологічних експедицій.

Література

1. Зінченко А.Л. Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К., 1993. – 256 с.
2. Кам'янець-Подільський міський державний архів. – Ф. 409. – Оп. 2. – Спр. 336.
3. Сесак І.В., Мітін Г.Д. Освіта на Поділлі в др. пол. ХІХ - на поч. ХХ ст. - К.-Под., 1996. - С. 31.
4. Яворовский Н. Объединение духовенства с народом посредством школ // Подольские епархиальные ведомости.- 1897.- №2.- С.25-31; він же. – Значение народного образования в деле пасторского служителя // Подольские епархиальные ведомости. – 1880.- №42-43.- С. 500-509.
5. Яворовский Н.И. Созонт Михайлович Лобатинский // Труды Подольского церковного историко-археологического общества. - К.-П., 1911. - Вып. ХІ. - С. 404-407.

О.Н. Каковкина

кандидат исторических наук

Днепропетровский национальный университет

Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины ХІХ - начала ХХ вв.

Всероссийские археологические съезды (далее - АС) стали выдающимся событием в научной и культурной жизни России втор. пол. ХІХ-нач. ХХ вв., подготовили оформление и возникновение многих научных школ, направлений, интересов, задействовали огромное количество не только профессиональных исследователей, но и любителей старины, особенно в провинции.

В период функционирования съездов их состоялось пятнадцать, в том числе шесть в городах Украины: III АС – 1874 г., Киев; VI АС – 1884 г., Одесса; XI АС – 1899, Киев; XII АС – 1902, Харьков; XIII АС – 1905 г., Екатеринослав; XIV АС – 1908 г., Чернигов. Это обусловлено не только личной заинтересованностью инициатора и организатора АС – графа А.С.Уварова, а позже – его жены П.С.Уваровой (мать которой – урожденная Прасковья Борисовна Святополк-Чертвертинская из рода Гедеола Четвертинского, киевского митрополита), но, прежде всего, высоким научным потенциалом украинских исследователей и богатейшими историческими памятниками Украины. Деятельности украинских съездов посвящена диссертационная работа, в которой автор вкратце коснулся предложенной темы [8].

Изучение материалов съездов позволяет сделать вывод о широком участии представителей православного духовенства в исследовании различных аспектов истории православной церкви, ее памятников в пределах Украины в том числе.

Начиная с I АС в Москве 1869 г., среди наиболее активных участников съездов – представители православной церкви. А.С.Уваров в письме к Киевскому, подольскому и Волынскому генерал-губернатору замечает, заботясь

о беспрепятственном проезде иностранных ученых на III съезд в Киев: «... многие славянские ученые духовного звания» [2]. В работе XI АС в Киеве в 1899 г. принимали участие делегаты духовных академий Киева, Москвы, С-Петербурга, епархиальных древнехристианских, церковно-археологических музеев, отдельные представители духовенства [5, 34-56].

Наиболее показательным из украинских съездов относительно участия представителей православной церкви и значимости изысканий в области истории украинской церкви является III АС 1874 г. в Киеве. В состав Киевского Предварительного Комитета по просьбе его председателя В.Б.Антоновича приглашены П.Г.Лебединцев (Софийский собор), а также профессора Киевской Духовной академии И.И.Малышевский, П.А.Лашкарев, Н.И.Петров, А.В.Розов, Ф.А.Смирнов [1, 23].

В рамках работы отделений «Древности церковные», «Памятники языка и письма», «Памятники искусств и художеств» были прочитаны доклады, посвященные архитектуре православных церквей и монастырей, истории их создания, с описанием реликвий; иконописи, различным памятникам церковной литературы и т.д. В числе авторов – И.И.Срезневский, П.И.Житецкий, И.И.Малышевский, Ф.А.Терновский, арх. Амфилохий, А.Свирилин, П.В.Павлов, Н.И.Петров, А.В.Прохоров, Н.Н.Мурзакевич, М.В.Толстой, И.В.Скимбрович, С.Т.Голубев [6].

Отметим деятельность П.Г.Лебединцева, не только прочитавшего доклад, но и организовавшего научные экскурсии для участников съезда в Софийский собор, Михайловский златоверхий монастырь, Кирилловскую Троицкую церковь, церковь Спаса на Берестове, Киево-Печерскую Лавру. Краткое описание этих экскурсий содержится в Трудах АС [6], а более подробно и увлекательно изложил увиденное один из именитых участников съезда В.О.Ключевский в своем дневнике [4], депутат от Московской Духовной академии. Стараниями П.Г.Лебединцева были очищены и отреставрированы специально к съезду фрески Кирилловской Троицкой церкви, историю создания которой сообщил свящ. В.Г.Антонов [6].

На выставке съезда, одной из самых содержательных, были представлены предметы из собраний Десятичной церкви, Киево-Печерской Лавры, епископа П.Успенского. Самая значительная часть экспозиции состояла из предметов церковно-археологического общества при Киевской Духовной академии, коллекции древностей которого «приглашались» для участия в выставках других АС [3].

Треть докладов III АС посвящена различным вопросам истории церкви и ее памятникам, что было обусловлено богатейшим культурным наследием Киева, выдающейся ролью города в становлении и укреплении православной церкви, украинской в первую очередь. В который раз Киевская Духовная академия подтвердила статус крупнейшего культурного и научного центра, носителя духовных традиций украинского народа.

По количеству докладов, посвященных церковной проблематике отметим XI АС в Киеве, а также XV АС в Новгороде (1911 г.) [7].

Изучение деятельности АС и их «Трудов» позволяет обогатить историю как православной церкви в целом, так и украинской, определить место церкви в

розвитку науки втор.пол. XIX-нач.XX вв., її роль в обществі, прослідити різні рівні взаємостосунків в колі світських і духовних дослідників, стосунки до пам'яток церковної старовини. Безумовне значення з'їздів в науковому вивченні пам'яток церковної історії – їх фіксації, описанні, публікації, в розробці багатьох теоретичних проблем.

Література

1. Государственный архив г. Киева. – Ф.16. – Оп.311. – Д.107. – 100 л.
2. Центральный государственный исторический архив Украины (далее – ЦГИАУК).– Ф.442.– Оп. 53. – Д. 164. – 14 л.
3. ЦГИАУК. – Ф. 1396. – Оп. 1. – Д.79. – 7 л.
4. Ключевский В.О. Дневник заседаний III АС в Киеве 1874 г. // Ключевский В.О. Сочинения в 9-ти т. – М., 1986. – Т.9. Материалы разных лет. – М., 1990. – С.249-256.
5. Труды Одиннадцатого археологического съезда в Киеве 1899 г. / Под ред. П.С.Уваровой и С.С.Слуцкого. – М., 1901. – Т. 2.
6. Труды третьего археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 г. / Под ред. А.С.Уварова. – К., 1878. – Т.1, 2.
7. Труды Пятнадцатого археологического съезда в Новгороде 1911 г. / Под ред. П.С.Уваровой и Н.И.Покровского. – М., 1914. – Т.2.
8. Каковкіна О.М. Археологічні з'їзди другої половини XIX-початку XX ст. в Україні (науковий та суспільно-політичний аспекти).- Дис. ... канд.іст.наук.-Дніпропетровськ, 1998.

Т.В. Нагорна
Полтавський державний педагогічний
університет імені В.Г.Короленка

Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)

Упродовж тривалого розвитку українського суспільства РПЦ мала досить міцні позиції на українських землях, справляючи помітний вплив на життя населення підвладних Російській імперії власне українських територій. Проте у середовищі РПЦ виникали опозиційні до її офіційної ідеології утворення, серед яких чільне місце займали «духовні християни» (далі ця назва буде використовуватися для позначення спільних у догматичному відношенні релігійних общин, які виникали на території сучасної України у з ХУІ ст.: хлисти, скопці, духобори, молокани) [3, 370].

Стосунки держави і духовних християн з другої чверті XIX ст. були складними. О.Клібанов це пояснює тим, що влада в особі чиновників виконувала охоронні функції щодо феодально-абсолютистського устрою, намагалася боротися з вільнодумством у різних сферах, в т.ч. і релігійній [5, 176]. Політику держави в релігійній сфері підтримувала РПЦ, проте слід відійти від категоричної оцінки такої позиції і з'ясувати її глибинні причини. По-перше, церква негативно налаштована до появи опозиційних течій, бо це

пов'язано зі зменшенням кількості прихильників «істинної» православної віри. По-друге, православна церква була ортодоксальною, що налаштована консервативно і не допускала жодних нововведень, зміни традиційних догматів, уставів, норм. Тому поява опозиційних до православної церкви течій стала закономірним процесом, а її спроби впливу на віруючих з метою навернення до православ'я – цілком виправданим явищем.

Спроби впливу церкви на представників опозиційних до неї течій поклалися на православні місії, що існували в кожній єпархії. Це пов'язано з проголошенням впродовж 1903 – 1905 років свободи віросповідання, оскільки РПЦ втрачає союзника в особі держави у справі навернення віруючих до офіційної православної ідеології [8, 1017].

У кін. XIX – на поч. XX ст. яскраво спостерігасмо розмаїття засобів впливу на послідовників релігійних громад. Першим кроком у цьому напрямку стало проведення анкетування в кожному повіті. Для цього опублікували план відповідного опитування «Записки про стан сектантства в п-ному приході п-ного повіту» [4, 368]. Проведення дослідження місцевим священником мало на меті виявлення послідовників окремих віровчень, визначення районів поширення. Звіт священників повинен був складатися з трьох частин: історія розвитку сектантства в приході; його стан на час проведення анкетування; особливості віровчення.

Для контролю під час судових процесів над представниками опозиційних до РПЦ течій з 1899 р. вводилася посада експерта-місіонера. Його функції полягали у визначенні шкідливості віровчення підсудних для оточуючих [6, 132].

Одним із напрямків впливу на церковну опозицію стало проведення місіонерських з'їздів на рівні єпархій. Їх особливістю є поміркований підхід при визначенні пріоритетних засобів впливу на прихильників різних релігійних общин. Слід зазначити, що всі напрямки впливу на віруючих вважаємо спрямованими перш за все проти духовних християн. Для підтвердження думки розглянемо класифікацію митрополита Філарета поч. XX ст. За її критерій він обрав рівень шкідливості релігійних угруповань для населення. До першої групи «секти найшкідливіші» поряд з іудеями він відносить молокан, духоборів, хлістів і скопців [10, 390]. Місіонерські з'їзди в Україні відбувалися в губерніях історичного поширення опозиційних до РПЦ общин: Таврійська, Катеринославська, Харківська губернія.

Відмітною рисою діяльності православних місій на поч. XX ст. є залучення на свій бік братств та відкриття нових з тією ж метою.

Із 1902 р. серед місіонерів поширюються погляди про введення місіонерських курсів для духовенства чи, як буде потреба, для всіх бажаючих. На них покладалося прочитання лекцій з актуальних проблем релігійного життя та з характеристикою віровчення організаційної структури окремих общин [9, 816 - 817].

* Термін «сектанство» в контексті даного дослідження вживається у значенні рівноцінного з іншими релігійними общинами утворення у зв'язку з його постійним використанням у джерелах XIX ст., на які зроблено посилання у статті (Авт.).

У цей період набувають поширення гласні бесіди з представниками релігійних общин. Порядок їх проведення, відповідальних осіб, тематику обговорення визначали єпархіальні з'їзди. Для прикладу можна навести Харківські співбесіди про таїнства священства, хрещення, гріх тощо [5, 388 – 390]. У Полтавській єпархії аналогічні бесіди велися з членами протестантських общин [1, 673].

Для посилення місіонерського впливу серед населення округні місіонери створюють гуртки «ревних послідовників православ'я», мету функціонування яких визначити неважко. Вони діяли на Херсонщині, в Одесі, Катеринославщині та Таврійській губернії [2, 172].

Таким чином, православна церква на початку ХХ ст., боячись втратити свого союзника у справі постійного впливу на членів релігійних груп з метою навернення їх до офіційного православ'я, починає проводити її автономно.

Література

1. Бодянский Н. Деятельность православной миссии // Миссионерское обозрение (далі – МО). – 1912. – №3. – С.671 – 677.
2. Бодянский Н. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1914. - №9. – С.172 – 176.
3. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / А.Колодний, П.Яроцький, Б.Лобовик та ін.; За ред. А.Колодного, П.Яроцького. – К., 1999. – 736 с.
4. Записки о состоянии сектанства в п-ском приходе п-уезда // МО. – 1897. - №5. – С.368 – 376.
5. Клибанов А. Из мира религиозного сектантства. – М., 1973. – 210 с.
6. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1900. -№1. – С. 124 – 132.
7. Миссионерство, секты и раскол. Хроника // МО. – 1905. -№3. – С. 381 – 391.
8. Об устранении стеснений в области религии и укреплении начал веротерпимости // МО. – 1905. - №5. – С. 1017 – 1070.
9. Стещенко Н. Миссионерские курсы для духовенства как неиспытанная еще в борьбе с расколо-сектанством мера // МО. – 1902. - №5. – С.813 – 821.
10. Церковно-государственные воззрения митрополита Филарета (Дроздова) на раскол и секты // МО. – 1900. – №3. – С. 390 – 398.

О.В. Безносова

кандидат исторических наук
Днепропетровский национальный университет

Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая половина XIX в. – 1905 г.)

Во второй половине XIX в. Православная церковь в России столкнулась с рядом серьезнейших проблем, одной из которых было появление новых, чрезвычайно активных в миссионерском отношении протестантских сект среди православного населения империи (баптистов, евангельских христиан, адвентистов и др.). Один из самых первых и мощных очагов их развития

локализовался на Юге Украины, а в частности в Херсонской и Екатеринославской епархиях.

Когда к середине 70-х гг. XIX в. стало ясно, что силами поместного духовенства остановить распространение новых течений протестантизма невозможно, Архиепископ Херсонский Никанор обратился к Синоду с письмом, в котором сформулировал насущную задачу борьбы с сектантством: создание специальных миссионерских организаций. В число их задач должны были войти не только собственно вопросы борьбы с сектами, но и организация религиозно-нравственного просвещения среди населения (создание кружков по изучению Евангелия, духовно-нравственной литературы, обществ трезвости, хорового пения и др.). В 1880 г. в г. Одессе было создано миссионерское общество имени св. ап. Андрея Первозванного, объединившее противосектантских миссионеров епархии (И.Недзельницкий, А. и Г. Лебединцевы, М.Капльнев, А.Я.Дородницын (до 1894 г.)). Итогом их деятельности за первое десятилетие существования было некоторое снижение темпов роста численности сектантов. Работа членов этого общества оценивается по-разному, в зависимости от источника информации (отчеты самого братства, рапорты органов полиции, губернской и уездной светской администрации, переписка «братьев»-сектантов). В целом же, усилиями миссионеров андреевского братства по нашим подсчетам (на основании данных самого братства) было «возвращено в православие» около 3000 человек за 25 лет его существования (с 1880 по 1905 гг.), примерно по 120 человек в год. При этом, общее число протестантов «новых сект» в Херсонской епархии, по официальным данным, насчитывалось в 90-х гг. XIX в. от 5 до 7 тысяч человек.

Иной вариант противосектантской миссионерской организации был создан в Екатеринославской епархии в 1886 году. Здесь была создана сеть из 8 поместных миссионерских комитетов (с местами дислокации, в наиболее «зараженных местах») во главе с губернским, которые объединили не только епархиальных миссионеров и поместное духовенство, но и активистов из мирян. Миссионерские комитеты проводили собеседования с местными сектантами в присутствии православных. Протоколы бесед публиковались в журнале «Екатеринославские епархиальные новости». В случае необходимости, в помощь местным комитетам приезжали представители губернского комитета, епархиальные миссионеры (А.Я.Дородницын, И.Айвазов), так и преподаватели епархиального духовного училища (Я.А.Павловский, В.Монастырский, В.Рубанистый и др.). Эти комитеты активно сотрудничали и с местной гражданской властью. О высокой эффективности их действий свидетельствует хотя бы тот факт, что за 20 лет их существования в епархии (1886 по 1905 гг.) отмечен лишь один случай применения п.26 ст. 106 Уложения о наказаниях (насильственное отобрание детей у «совратившихся в секту» православных родителей). В 90-х гг. XIX в. было отмечено не только миссионерами, но и представителями полиции, заметное снижение темпов распространения сектантства в епархии, в том числе и благодаря энергичной работе местных миссионерских комитетов. В целом же, за эти годы миссионерскими комитетами а Екатеринославской епархии было возвращено в православие около 600 человек (примерно по 30 человек в год) при общей

численности протестантских сектантов около 1100 человек (что в 5 раз меньше того же показателя по Херсонской епархии). Таким образом, екатеринославский вариант миссионерской организации действовал гораздо эффективнее.

В Таврической епархии, не смотря на наличие огромных массивов меннонитских колоний (в том числе и влиятельных братско-меннонитских общин), вплоть до начала 90-х годов не было отмечено сколько-нибудь значительной активности протестантских миссионеров. Лишь с появлением представителей евангельского христианства на Крымском полуострове, здесь в 1897 г. было создано православное Миссионерское братство, которое действовало по образцу Миссионерских комитетов Екатеринославской епархии.

Своеобразные итоги противоборства протестантской и православной миссий за православную паству подвела Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. В Херсонской губернии протестантами поздних генераций (баггистами и меннонитами) признали себя 2843 украинцев и русских, в Екатеринославской - 312. В Таврической же этот факт не признал никто из бывших православных.

Итог развитию православных миссионерских (противосектантских) организаций подвел 1905 год, когда 4 апреля (и подтверждено Манифестом от 17 октября) был провозглашен именной царский указ «Об укреплении начал веротерпимости». Он достаточно жестко ограничил Православную церковь в области мер воздействия на «отпадающих в ересь». Созданные после 1905 г. православные миссионерские братства уже не имели дисциплинарного влияния на православных прихожан, а их деятельность была ограничена только религиозно-просветительными мероприятиями.

Таким образом, опыт работы православных противосектантских миссионерских организаций показал, что наибольших успехов в борьбе с протестантскими миссиями достигли те деятели Православной церкви, которые в своей работе опирались главным образом не на государство, а на помощь собственных прихожан.

А. Бардінов

Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка

Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера

Відродження сьогодні в Україні інституту гувернерства як суспільно необхідного соціально-педагогічного явища набуває важливого значення.

Глибшому розумінню сутності цієї проблеми і пошукам оптимальних шляхів її розв'язання, безумовно, буде сприяти вивчення історичного досвіду навчальних закладів з підготовки вихователя-гувернера, які діяли в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Виняткову роль у цьому зв'язку відіграли Єпархіальні жіночі училища відомства православного сповідання, заснованих в 1843 році, у діяльності яких підготовка вихователя-гувернера дістала подальший розвиток.

Статутом, вони мали готувати домашніх вчительок, домашніх наставниць, вихователя-гувернера, а також вчителів для початкових народних шкіл, сільських та церковно-приходських шкіл тощо. Вони існували за рахунок коштів Єпархії, яким були підпорядковані.

Училища мали 6-річний курс навчання, наближений до програм жіночих гімназій Міністерства народної освіти.

До навчального плану Єпархіальних жіночих училищ дозволялося включати не тільки предмети загального курсу навчання, а й спеціальні предмети, відокремлені Єпархіальною училищною Радою і затверджені Його Преосвященством. Ці предмети вважались обов'язковими для вивчення. Однак поряд з обов'язковими предметами існували необов'язкові, викладання яких відбувалось за окрему плату і в позаурочний час. До числа необов'язкових дисциплін відносились: нові мови, музика, малювання, креслення.

Вчителями тут працювали випускники духовних семінарій, Київського і Московського університетів. Діяльність більшості викладачів Єпархіальних жіночих училищ стала піддрунтям ефективного застосування нових методичних підходів у навчанні вихователів-гувернерів. Наслідком запровадження у практику педагогічних нововведень, стало відкриття при Єпархіальних жіночих училищах у 1900 р. 7-го педагогічного класу і тим самим підсилювалась професійна підготовка вихователя-гувернера. Одночасно з відкриттям 7-го педагогічного класу були відкриті при училищах зразкові школи, в яких учениці проходили педагогічну практику, що також впливало на професійну підготовку вихователя-гувернера.

Високий професійний рівень викладацького персоналу училищ забезпечував змістовне та цікаве викладання матеріалу, що також відіграло не останню роль у підготовці вихователя-гувернера як фахівця. Так, наприклад, керівником зразкової школи Полтавського Єпархіального жіночого училища за резолюцією Його Преосвященства був призначений обдарований педагог Володимир Щеглов, який одночасно виконував обов'язки вчителя Духовної Семінарії і читав курс дидактики в училищі. Слід зазначити, що курс дидактики на той час був окремою дисципліною і доручалось читати його провідним педагогам.

Про рівень підготовки кожної з учениць може слугувати звітна документація училищ за кожен навчальний рік, в якій відзначався результат навчання.

Зокрема, підкреслювалось, що ті випускниці, які мали найкращі успіхи з тих чи інших предметів, отримували право на звання домашніх вчительок саме з цих предметів, а медалісти – отримували право на звання домашніх наставниць, вихователів-гувернерів. Саме такий підхід до визначення рівня професійної підготовки надавав змогу випускницям усвідомити високу відповідальність за виконання не тільки професійних обов'язків, але й громадянських, що відігравали вирішальну роль у вихованні дітей.

Вивчення досвіду одного з найстаріших Єпархіальних жіночих училищ в Україні – Лубенського - дозволяє створити цілісну картину їх функціонування і одночасно визначити їх роль у підготовці вихователя-гувернера. Аналіз архівних документів засвідчує, що Лубенське Єпархіальне жіноче училище було

засновано в 1902 році з ініціативи XII Єпархіального з'їзду духовенства, однак відкритого лише в 1908 році. Училище належало до типу напівзакритих середніх навчальних закладів. Діяло згідно власного Статуту, розробленому у відповідності до загального Статуту 1843 року та діяльності Єпархії. Конtingент учениць першого року навчання за 1909 рік був різноманітним за станом, кількість становила 423 особи. Переважно тут навчалися доньки православного духовенства, зокрема, дияконів, священників, псаломщиків тощо. Вони утримувались за рахунок Єпархії. Для дітей з інших станів плата за навчання становила 150-200 карбованців на рік.

Училище мало власні садибу та приміщення, споруджене у 1907 році на кошти Єпархіального свічкового заводу вартістю 418 тисяч карбованців. До складу садиби входили головний трьохповерховий корпус, лікарні, лазня, біологічна станція, гуртожиток, бібліотека, фізичний кабінет тощо. Додамо до цього, що при училищі діяла однокласна церковнопарафіяльна зразкова жіноча школа на 18 учениць, в якій випускниці мали можливість проходити педагогічну практику.

Таким чином тут намагалися поєднати загальноосвітню та професійну підготовку вихователя-гувернера шляхом введення 7-го педагогічного класу, зразкової школи і одночасно – значного розширення навчальних програм.

Отже, створювалися відповідні умови в Єпархіальних жіночих училищах для підготовки вихователя-гувернера як фахівця.

О.А. Пашковський
м. Черкаси

Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім

В XVI-XVIII ст.ст. на території сучасної Черкащини, було близько 30 православних монастирів[1,17]. Нині з їх числа діючих в нашій області лише чотири: Мотронинський, Жаботинський, Лебединський та Золотоніський. Одною з перших серед них почала відроджуватись Онуфріївська Жаботинська обитель.

Розташований цей монастир на відстані 1,8 км на схід від центра с. Чубівки Черкаського р-ну Черкаської області, в урочищі Вітряна Гора, біля річки – Жаботинки, носить ім'я одного з найпоширеніших святих в українському іконописі XVII – XVIII ст.ст. – «пустельника» Преподобного Онуфрія Великого.

* Культ святого Онуфрія особливо поширився на Україні в другій половині XVII – на початку XVIII ст. і був одним з найоригінальніших явищ українського іконопису цього періоду. Кращі ікони Онуфрія в різних варіантах походять з Волині та Галичини.

Онуфрій народився в родині перського царя приблизно в 320 р. Жив та навчався в монастирі біля м. Гермополя, а потім пішов у пустелю, де побачив старця, який навчив його правил пустельного життя. Жив він у пустелі 60 років. Перші 30 років щоденно ангел приносив йому їжу та воду, а останні 30 років він їв плоди з фінікової пальми, що виростала біля печери. Вона мала 12 гілок, і кожна родила щомісяця, а воду пив з джерела, що раптово

Час заснування монастиря невідомий, але в 1706 р. Київський митрополит В.Ясинський у листі до гетьмана І.Мазепи, в якому йшлося про опіку благочесливих монастирів, згадував і Жаботинську обитель[1,157].

За час існування обителі тут було декілька церков, але збереглася одна – Преподобного Онуфрія Великого, тепла, кам'яна, однопрестольна церква з дзвіницею, й та не повністю. Вона була побудована і освячена у 1811 р. Мала вона два приділи, прибудовані в 1904 р., один в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці, в іншому поставлено іконостас та замість престолу влаштований жертвник[3].

При монастирях часто були «школи грамотності», не виняток і Жаботинський монастир. Є відомості, що в 1875 р. (може й раніше) тут вже функціонувала така школа, за проханням настоятеля Пахомія того ж року була заснована й школа іконопису[4].

В кінці XIX ст. у монастирі були дуже тісні економічні й господарські зв'язки з містом Черкаси, тому було прийнято рішення про відкриття в ньому свого роду філіалу. До того ж, два міщана ще й пожертвували у 1898 та 1901 рр., відповідно 1133 кв. сажнів землі. Обидві ділянки знаходились в третьому кварталі по вулиці Бульварній (донедавна Жовтнева, нині Благовісна). Пожертвувачі поставили умову, щоб на цій ділянці було влаштовано садибу обителі та каплицю на честь Св. Ікони Казанської Божої Матері, й запропонували свою фінансову допомогу для будівництва, на що монастир, звичайно, погодився[5].

1 жовтня 1903 р. відбулося освячення місця та закладка каплиці. Але, оскільки в Черкасах на той час православне населення перевищувало 20 тис., а приходських церков було лише три (та й ті, крім соборної, невеликі), то було вирішено замість дерев'яної каплиці зробити престольний храм. Новозбудована церква була освячена 5 листопада 1906р. на честь Ікони Казанської Божої Матері.

До 1917 р. територія монастиря в Черкасах розширилась до 3-х десятин. Монастирю також належав цегляний завод. І нині на території обителі можна знайти шматки цегли з випуклими чи вдвленими літерами “О” та “М” – Онуфрійський монастир. Ця цегла використовувалась як на власні потреби, так і з метою продажу.

Після революції прибутки монастиря швидко зменшуються в зв'язку з введенням нових податків на різні сільгоспродукти. Скорочуються земельні площі. У 1919 р. ігумен Іоанікій створив у монастирі трудове братство, щоб покращити положення братії, вирішити економічні проблеми. Але наприкінці 1921р. в монастирі залишилося тільки 10 десятин орної землі, з 379 в 1900 р. Ченці прибуток одержували лише від церкви та парового млина, користуватись яким ставало дедалі важче[7].

Зміна політичної ситуації серйозно позначилась на функціонуванні садиби, не вистачало хліба, зменшилась кількість ченців. Вишукувались будь-які засоби для власного виживання, здавалися в оренду житлові приміщення. В якості

відкрилося біля печери Коли одяг святого зітлів, Господь надлив його білим густим довгим волоссям по всьому тілу.[2,98].

оплати за послуги йшли не тільки гроші, а й продукти. З кожним роком становище все більше погіршувалося.

І в кінці кінців Жаботинський монастир був закритий Окрліквідкомом 10 червня 1923 р. Через 8 місяців стало відомо, що й подвір'я в Черкасах також ліквідоване, а майно передане благочинному і в дитбудиночок. У 1924 р. група православних всеж таки захотіла відновити службу в церкві Ікони Казанської Божої Матері, але отримала категоричну відмову[6]. Вся земля та будівлі були передані державі. Ще через чотири роки 7 ченців, що ще залишалися при монастирі, були виселені рішенням райвиконкому[7].

В 1944 р. – монастир знову став діючим. Тут жили черниці з Мотронинського монастиря. Та через відсутність коштів і неспроможність прожити черниці переселяють до Лебединського монастиря в 1949 р.[8]. Більше двадцяти років монастир це місце стояло цілковитою пусткою, а споруди нищилися місцевими жителями. Тільки у 1972 р. Онуфріївську церкву було обстежено управлінням архітектури та містобудування і визначено, її як залишки, руїни. 5 червня 1973 р. рішенням міськвиконкому було взято цю церкву на облік як пам'ятку архітектури XVIII ст. місцевого значення. Храм має рідкісну кривлю, яка замість опор підтримується кам'яною аркою. А з 1978 р. церква використовувалася як зерносховище.

Активна реставрація храму та відновлення монастиря почалась у 1995 р. завдяки ігумену Єразму, направленому сюди з Києво-Печерського монастиря настоятелем. У 2002 р. він отримує сан архімандрита.

На початку XXI ст. до монастиря частково повертаються земельні угіддя, будуються келії, ведеться господарство.

Література

1. Мариновський Ю. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – К 1. – Черкаси, 1997. – С.17, 157.
2. Жолтовський П. Український живопис XVII – XVIII ст.– К.,1978.– С.98, 100-101.
3. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф.149, оп.1, спр.157, арк.6 зв.-7.
4. Центральний державний історичний архів України в м. Києві.– Ф.127, оп.847, спр.524, арк.1-2.
5. ДАЧО – Ф.149, оп.1, спр.141, арк.3-3 зв.
6. Мариновський Ю. Садиба Жаботинського Онуфріївського монастиря // Черкаси. – 11 вересня 1992 р.
7. Мариновський Ю. Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки XX ст. // Український археографічний щорічник.- Вип.2.- К., 1993.
8. Кривенко С. До історії відносин радянських установ та православної церкви Черкащини 1944-1965 рр. // Родовід. – 1996. – №13. – С.37.

Революція 1917 – 1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості

Питання релігійного змісту російської революції неодноразово піднімалися в літературі. При цьому основна увага приділялася або релігійно-філософському осмисленню революції у рамках глобального всесвітнього-історичного процесу або історії церкви як соціального інституту. Стан релігійної свідомості православного населення цього періоду також знайшов часткове висвітлення в ряді робіт, але потребує спеціального розгляду в широкому історико-культурному контексті.

Стрижнем усіх народних (у першу чергу селянських) традицій у Росії була релігія. “Народна віра” мала синкретичний характер, вона інтегрувала в себе православ’я, котре, хоча часто й у специфічній формі, стало відігравати визначальну роль у культурі. Дослідники відзначають, що для релігійної свідомості всіх росіян початку XVIII ст., а для простого народу аж до початку XX ст., були характерні такі особливості: погане знання основ християнського вівчення, підміна віри суворим дотриманням її канонів та обрядів, поширеність марновірств і забобонів, відсутність належного благоговіння в церкві під час служби й учинення таїнств, “прагматичний” характер благочестя (від дотримання обрядів чекали практичних результатів – врожаю, здоров’я, успіху і т.д.). Православ’я ввійшло в традицію. Але під християнським покровом зберігалось язичество. “Низова” народна культура зберегла в собі язичество у формі обрядовір’я та двовір’я. При цьому особливе значення має шар традиційної, архаїчної ментальності. Архаїчні інстинкти й уявлення постійно жили в суспільстві. У певні епохи архаїчні тенденції піднімалися наверх, захльостували суспільство і диктували устрій життя [4, 20].

“Революції, - писав С.А.Аскольдов, - підготовлюються й настають, звичайно, на ґрунті ослаблення релігійної свідомості” [1, 23]. Багато дослідників відзначають кризові явища в релігійному житті Російської імперії на рубежі сторіч. Головною причиною цих явищ стали процеси прискореної модернізації й трансформації традиційного суспільства. Модернізація в Росії прискорила розкол суспільної свідомості, внесла дисонанс у традиційну систему цінностей, що складалася віками. Будь-які кардинальні реформи ведуть до руйнації традиційного укладу життя, отже, руйнують і соціально-психологічні стереотипи, без яких суспільство існувати не може. Стейкі стереотипи втрачають безумовність істини. Виникають, за словами В.Розанова, “колосальні пустоти культурного смислу”. Десакралізація являлася найважливішою тенденцією змін у культурі, стала найважливішою передумовою революції.

Одним із доказів цього можна вважати індиферентне ставлення до релігії й церкви значної маси міського населення, а також процес десакралізації традиційних цінностей у селянському середовищі. Характеристика морального

стану православного населення, що подана в “Всеподданейшем отчете обер-Прокурора Св. Синода” за 1911-1912 рр. була складена Катеринославським єпископом Агапітом (Вишневським) стосовно власної пастви, однак духовне відомство порахувало її показовою для з’ясування небезпеки того морального розкладу, що відбувався, за словами “Всеподданнейшего отчета”, насамперед у надрах селянства, а головним чином – серед його молодого покоління [2, 153-157].

Революція була підготовлена і супроводжувалась не лише занепадом християнської моралі, а й певним відродженням дохристиянської архаїки, яка завжди зберігалася в “низовій” народній культурі. Процеси модернізації, що ведуть до зламу традиції, дали своєрідний стимул проявам “низовий” культури, пригніченої християнством. Влада й інтелігенція (із різних сторін), будучи продуктом впливів європейської цивілізації, борючись проти традиції, будили архаїку. Прослідковується свого роду регенерація “низової” народної культури, що сягає коренями в поганську архаїку. Слід відзначити експансію “анти-поведінки” (тобто зворотної поведінки, поведінки навпаки, що свідомо порушує прийняті соціальні норми), котра так чи інакше пов’язана з темою сакрального, генетично зв’язана з дохристиянськими віруваннями й ритуалами, але загубила з ними прямий зв’язок і виявлялася ситуативно [3, 320-332]. Формою анти-поведінки стало нове явище, що виникло на рубежі сторіч, - хуліганство. Хуліганство генетично пов’язувалося з нетерпимим ставленням до релігії й церкви.

Революція, падіння царської влади мали наслідком руйнацію світоглядних засад. Суспільству була завдана глибока ідеологічна травма, яка мала особливо згубні наслідки для країни, де більшість населення жила переважно вірою. Багатьма революція розумілася як ліквідація всіх заборон, культурних норм, руйнація існуючої сакральності, уседозволеність. В революції вивільнилася “низова” народна культура. Наприклад, М.Бердяєвим революція розумілася насамперед як стихія, розпад органічного цілого, руйнація ієрархії, культури, руйнація космосу й відродження первісного хаосу. Йому притаманне розуміння революції як прояву висхідних до поганської архаїки діонісійських засад народної стихії. Про прояви діонісійства в народній культурі й у революції писали й інші автори (Вяч. Іванов, Ф.Степун). Цим можна в якійсь мірі пояснити, чому проваджена більшовиками антирелігійна кампанія, що мала характер карнавального блюзнірства, не викликала широкого опору в народних масах і навіть інколи знаходила підтримку. Вакуум сакральності вимагає заповнення. Місце, що звільнилося, займає нова або модифікована стара ідеологія, котра набуває характеру квазірелігії.

Література

1. Аскольдов С.А. Религиозный смысл русской революции // Из глубины: Сборник статей о русской революции.- М., 1990.
2. Всеподданнейший отчет обер-Прокурора Святейшего Правительствующего Синода по ведомству православного исповедания за 1911-1912 гг.- СПб., 1913.

3. Успенский Б.А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. - М., 1994. - Т. I.
4. Яковенко И.Г. Россия и Запад: диалектика взаимодействия // Россия и Европа в XIX-XX веках. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур. - М., 1996.

Г.В. Лаврик
кандидат історичних наук
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г.Короленка

Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у революційне десятиліття

Після жовтневого перевороту відбулися зміни загальної структури правового механізму і політичного режиму в країні. Перехід влади до нових політичних сил тут супроводжувався запереченням буржуазних державно-правових засад. Останні уявлялися як знаряддя поневолення і пригноблення одним економічно пануючим класом іншого, позбавленого власності і політичної влади.

Нова влада вдавалася до численних спроб запровадження радикальних заходів з ліквідації історично безперспективних власників, у тому числі і РПЦ та інших конфесій. Активне втручання держави в майнову сферу релігійних установ, яка традиційно вважалася гарантованою від зовнішніх впливів, різного роду юридичних обмежень, завершилося позбавленням їх правоздатності як абсолютної цінності. Стосовно релігійних установ вона мала, так би мовити, делегований характер, оскільки передавалася державою окремим віруючим, котрі перебували з нею в договірних відносинах.

У пролетарській державі, де “влада практично з самого початку, — як відзначав один із служителів культу, котрий жовтень 1917 року і наступні місяці зустрів в Україні, — не лише ухилялася від підтримки релігії, але й вступила з нею в боротьбу там, де були або тільки підозрювалися за релігійною діяльністю політичні мотиви” [1, 38], ще до формального прийняття законодавчого акту про відокремлення церкви від держави помітним було прагнення останньої до обмеження сфери діяльності релігійних інституцій задоволенням релігійних потреб населення.

Це спостерігалось і в ході практики реального забезпечення відокремлення церкви від держави. “Тепер уряд робітників і селян, — як пояснювалось 1918 року у виданні ВЦВК РСФРР, — позбавив попівську братію державного утримання. Церква стає приватною організацією, а віра приватною справою віруючих людей. Уряду церква не потрібна для агітації своїх ідей, — для цього є багато інших організацій. Віруючі повинні утримувати церкву за свій рахунок” [2, 15]. (Отже, можна б здогадуватися, що церкву все-таки вважали за установу з ієрархічною побудовою, яка могла б існувати і без зв'язку з державою. Тільки ця церква мала б бути визнаною за повноправну установу, а не за об'єднання на зразок приватних спортивних, механічних та інших гуртків.)

Але саме звучання пізніших законодавчих актів, конче необхідних для забезпечення на практиці правового становища релігійних організацій, визначеного декретом Раднаркому РСФРР “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” від 23 січня 1918 року, засвідчувало готовність органів радянської влади зруйнувати ієрархічну церковну організацію шляхом створення великої кількості не пов’язаних між собою релігійних товариств. Так, інструкція Наркомату юстиції РСФРР “Про порядок проведення в життя декрету “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”, прийнята 24 серпня 1918 року, складалася з 35 статей, поділених на шість частин: ст.1-3 про церковні і релігійні товариства; ст.4-15 про устаткування, призначене для відправи релігійних церемоній; ст.16-25 про інше майно; ст.26-28 про книги народжень; ст.29-32 про релігійні обряди і звичаї; ст.33-35 про навчання релігії. Як додаток до інструкції був поданий залучений зразок “договору”, що його повинні укладати віруючі з місцевими радами про безкоштовне користування богослужбовими будівлями, тобто церквами (він складався з 13 пунктів) [3, 21-27].

Загалом це мали бути “групи віруючих”, які являли собою тільки сукупність окремих громадян, котрі перебували в юридичних стосунках з місцевими радами робітничих і селянських депутатів, а не якусь окрему організацію.

Згідно ст.13 інструкції Народного комісаріату юстиції, Наркомату внутрішніх справ і Наркомату освіти УССР щодо застосування законоположень про відокремлення церкви від держави і школи від церкви від 10 листопада 1920 року та пізніших роз’яснень поняття релігійних і церковних громад, прирівняних до приватних товариств і спілок, уключало: 1) церкви: православу, старообрядницьку, католицьку всіх обрядів, вірмено-григоріанську, протестантську; віровизнання: іудейське, магометанське, буддистське, ламаїстське тощо; 2) усі інші окремі релігійні громади, що утворилися для виконання будь-якого культу, як перед, так і після видання декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви; 3) усі товариства, що обмежують коло своїх членів виключно особами одної віри і, хоч би під виглядом добродійних, освітніх та інших цілей мають на меті безпосередньо допомагати і підтримувати будь-який релігійний культ у формі утримання служників культу і т. ін. [4, 5-6; 5, 110].

Про церковну ієрархію РПЦ чи якоїсь іншої конфесії в радянському пореволюційному законодавстві нічого не говорилося, так, наче б вони не існували й таке існування не було передбачене. Усе це, безперечно, було даниною політичним реаліям пореволюційного десятиліття, упродовж якого визначення статусу церковних і релігійних громад поступово потрапляло в залежність від найважливіших заходів, котрі могли прислужитися новому політичному курсу.

Література

1. Марцинковский В.Ф. Записки верующего. Из истории религиозного движения в Советской России (1917-1923). — Прага, 1929. — 324 с.

2. Глебов Н. Наш Основной закон. Разъяснение конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. — М.: Изд.ВЦИК, 1918 — 48 с.
3. Сборник узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. — М., 1918. — № 62. — Ст.685.
4. Церковь и государство. Сборник постановлений, циркуляров по отделению церкви от государства, отчетов и разъяснений Ликвидационного отдела НКЮ. — Харьков: Издание НКЮ УССР, 1922. — Вып.4. — 73 с.
5. Сборник декретов, положений, инструкций, циркуляров по Народному Комиссариату юстиции с 1 января 1920 г. по 20 апреля 1921 г. — Харьков: Издание Народного Комиссариата Юстиции, 1921. — Вып.2. — 20 с.

Л.Л. Бабенко
кандидат історичних наук
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка

Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки ХХ століття)

Більшовики, захопивши владу в 1917 р., стали на шлях формування політики державного атеїзму. Новий режим розглядав духовенство як ворога радянського суспільства, тому репресії проти нього вважалися виправданими. Інструментом боротьби держави з різними релігійними конфесіями у досліджуваній період стали каральні органи ВЧК-ДПУ. Для ослаблення позицій православ'я було обрано один з найдієвіших засобів – внутрішній розкол, механізм реалізації якого розроблявся і втілювався в життя співробітниками відповідних відділів спецслужб. Тому важливим джерелом вивчення зазначеної проблеми є архівні матеріали Служби безпеки України.

Драматично розгорталися події в першій половині 20-х років і для Української автокефальної церкви, створеної у 1920 р.

У цьому контексті видається актуальною справа Костя Івановича Товкача, заарештованого у вересні 1929 року як члена міфічної Спілки визволення України. Йому присвячено окремий том 237-томної слідчої справи. Це ім'я сьогодні згадується дослідниками все частіше як активного діяча національно-визвольного руху та одного з учасників процесу створення УАПЦ.

Кость Товкач народився у 1882 році в селянській родині. Духовну освіту здобув у Полтавській семінарії, в стінах якої він близько познайомився з Симоном Петлюрою. Згадуючи навчання у семінарії, зазначав, що вона “мала старі бурсацькі традиції з романтичними симпатіями до старого козацтва” [1,1]. Під їх впливом він починає глибоко вивчати національну історію, літературу, театр. У 1901-1902 рр. семінарський гурток, членом якого був і К.І.Товкач, висунув вимогу українізації семінарії. За це він та ще кілька товаришів були переведені до Мінської семінарії.

По її закінченні, за свідченням самого Костя Івановича, “у священники я йшов з народоловними настроями і з бажанням служіння йому не тільки з

церковного амвона, а й підносити його культурність взагалі” [1,1 зв.]. Така громадянська позиція по суті визначила подальшу долю молодого священика. Ставши на бік страйкуючих сільськогосподарських робітників у диканському маєтку Кочубеїв, в 1905 році він позбавився сану.

З цього часу К.І.Товкач здобуває юридичну освіту в Харківському університеті і стає активним учасником громадського руху спочатку в Харкові, а потім і в Полтаві, де він починає адвокатську практику. Був також делегований на з'їзд представників громад у Києві 25 березня 1917 р., де відбулося знайомство з М.С.Грушевським. У жовтні 1918 р. в Полтаві виникла губернська філія антигетьманського національного союзу, яку очолив К.Товкач, за що й був арештований контррозвідкою денікінської армії.

У 1919-1920 рр. зусилля колишнього священика та його однодумців зосередилися на заснуванні в губернському центрі Православного церковного братства, яке мало підготувати створення Української автокефальної церкви. Він був переконаний, що національне відродження в Україні великою мірою залежить від сутності позиції церкви: “Я надаю взагалі великого значення релігії, як певному, не тільки церковному чинникові, а й громадському, бо не дурно ж на протязі всієї історії державна влада використовувала релігію, щоб впливати на народ. На Україні ж національне відродження залежало великою мірою від впливу зросійщеного духовництва, що протягом століть мало під своїм впливом людинність” [1,5]. Ці слова співзвучні думці відомого релігійного діяча 1-ї половини ХХ ст. Арсена Річинського про єдність національного і духовного: “Церква й Нація, як форми організації людства не можуть бути ані чужі, ані, тим більше, протирічити собі. Вони своїм предметом мають Вічне” [3,369].

Саме цей аспект внутрішнього змісту УАПЦ насторожує радянську владу. На думку керівництва ЦК КП(б)У, прихильники Української автокефалії, “внаслідок своїх спроб примирення з українськими масами, шкідливіші і небезпечніші як провідники у селянську масу національно-демократичних буржуазних ідей” [2,304]. Більшовики підозрювали автокефалістів у зв'язках з петлорівським рухом. У середині 20-х років починаються репресії щодо керівників автокефальної церкви. Зокрема у червні 1926 р. був заарештований єпископ Полтавський Юрій Жевченко.

Кость Товкач перебував у полі зору надзвичайки як один з найавторитетніших громадсько-релігійних діячів Полтавщини вже з 1920 р., коли вперше був заарештований і три місяці провів у в'язниці. Він зізнається, що ніколи не поділяв ідеології Маркса: “Я не вірю, що ідея матеріалістичного комунізму переможе світ” [1,7].

Займаючись організаційною діяльністю по створенню УАПЦ, К.Товкач неодноразово зустрічається у Полтаві і Києві з В.Липківським, В.Чехівським, С.Єфремовим, а також з місцевими однодумцями. В матеріалах архівно-слідчої справи зустрічаємо характеристики і оцінки діяльності багатьох діячів національного руху. Зокрема він вважає, що С.Петлюра не впорався з роллю “проводиря українського народу” оскільки “марксист з переконання взявся будувати буржуазну державу”. Водночас, після вбивства С.Петлюри він запропонував відслужити в усіх автокефальних церквах поминальну панахиду в

знак пам'яті загиблого. Не розумів К.Товкач і В.Чехівського у його спробі “поєднувати Маркса і Христа – оцих антиподів” [1,8]. Поряд з цим високо оцінював національно-патріотичні устремління В.Липківського і С.Єфремова, посилаючись на заклик останнього забути партійні суперечки і “об'єднатися для однієї мети, що заслуговує на увагу – для процвітання української культури” [1,49]. На думку К.Товкача, лідер УАПЦ В.Липківський міг би поєднати у своїй особі роль релігійного і політичного вождя як, наприклад, Далай-Лама в Тібеті [1,63].

Незважаючи на запевнення Костя Івановича в тому, що його діяльність, пов'язана з автокефальним рухом, не мала антирадянського характеру, органи ДПУ були іншої думки. Сфабрикована справа СВУ мала продемонструвати зростаючу загрозу націоналістичній контрреволюції, тому його слова про те, що “формальної організації СВУ в Полтаві не було, як і не було формальних під моїм проводом зібрань” не були взяті до уваги [1,103].

Отже, на початку 20-х років автокефальний рух об'єднав патріотичні елементи, які шукали спосіб національної самоідентифікації в умовах радянської системи. Серед них помітне місце займав К.І.Товкач. Він вбачав гостру суспільну необхідність у збереженні національного характеру української церкви.

Література

1. Державний архів Служби безпеки України. – Спр. 67098 – ФП у 237 томах. Т. 222.
2. Політичний терор і тероризм в Україні. XIX – XX ст. Історичні нариси /Д.В. Архірейський, О.Г. Бажан, Т.В. Бикова та ін. – К., 2002. – 952 с.
3. Річинський А.В. Проблеми української релігійної свідомості /Упорядники А. Колодний, О. Саган/. Видання третє. - Тернопіль, 2002. – 448 с.

Н.Д. Мурунець

Черкаський державний університет
імені Б. Хмельницького.

Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру Української Автокефальної Православної Церкви в Шевченківській (Черкаській) окрузі

В останні роки спостерігається зростання зацікавленості долею української православної церкви в пореволюційний період. Дану тематику в своїх працях розробляли А.Зінченко, В.Пашенко, М.Рибачук, А.Денисенко, І.Преловська, Л.Пиливець та ряд інших дослідників. Проте, поза увагою дослідників залишаються окремі складові частини цієї структури, а саме – священнослужителі церкви, їх становище у суспільстві.

Одним із цікавих джерел по даній темі є парафіяльні картки Шевченківської (Черкаської) округи, що зберігаються в Державному архіві Черкаської області (Ф.422. Оп.1. Спр.60). Вони являють собою своєрідні анкети, що дають загальні відомості про парафії. З цих карток можливо дізнатись деякі

дані що до соціального становища священнослужителів: передбачений штат причету кожної з парафій, їх імена, розмір платні.

Анкетні картки дають відомості по 103-х парафіях УАПЦ на Черкащині, тобто в них відображена діяльність майже всіх приходів, що відносились до Черкаської округи (всього 107).

Відомості по становищу кліру УАПЦ, подані в парафіяльних картках стосуються здебільшого матеріальної сторони. З них дізнаємось, що утримання священнослужителів здійснювалось за рахунок добровільних пожертв від парафіян за виконання треб, іноді встановлювалась і щомісячна зарплата. В залежності від матеріального становища прихожан, річний дохід священника становив в межах від 100-120 до 300-350 карбованців. Найнижча чітко зафіксована межа 70 карбованців (с. Деренківець, Корсунського району).

В деяких парафіях священники отримували значно вищу платню - 400-500 карбованців (с. Мліїв, Городищенського району., м.Городище).

Прибуток дяка, за звичай був у два - три рази менший.

Поруч із грошовою, існувала і натуральна форма оплати (с. Богданки, Озерище Гельмязівського району, с. Яблунівка Канівського району). Практикувалась також змішана форма оплати (с. Кропивна Золотоніського району).

Порівнявши прибуток священника з прибутком одного селянського господарства в Наддніпрянщині в досліджуваний період (1926-1928 рр.), який становив близько 113-130 карбованців, можна сказати, що священники мали середній рівень матеріальної забезпеченості.

Окремо виділено питання про надання причету житла. Характерно, що в переважній більшості, будинок для священника наймала парафія. Лише в окремих випадках вони оплачували його за власний кошт.

Дяки ж, на відміну від настоятелів, в переважній більшості мали власне житло. Це свідчить про те, що вони були місцевими жителями.

Загалом, проаналізувавши дані парафіяльних карток відносно кліру УАПЦ, бачимо, що члени причету мали непогане, враховуючи загальну картину соціального життя в країні, утримання. Вони користувались повагою та підтримкою населення, яке відчувало духовну близькість з новою, народною церквою. Проблема становища священнослужителів УАПЦ в 1920-х роках потребує подальшого вивчення. Це допоможе більш повно зрозуміти соціальні, національні та духовні процеси, що відбувались в дочасному українському суспільстві та місце церкви в ньому.

Т.Г. Бобко

Запорізький державний університет

Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.

Православна церква як невід'ємна частина духовної культури народу все частіше стає предметом історичних досліджень. Проте, багато проблем в її історії залишаються недостатньо вивченими. Серед таких проблем і питання правового статусу православного духовенства в Україні в 20-х рр. XX ст., що в

радянській історіографії з політичних та ідеологічних міркувань не розглядалося. Очевидні зрушення в об'єктивному висвітленні цієї проблеми здійснені на регіональному рівні – С.Білоконем, О.Форостюком [1, 89-99]. Однак, характеристика правового статусу православного духовенства в 20-х рр. ХХ ст. залишається неповною і вимагає подальших досліджень.

Із встановленням радянської влади в Україні правовий статус православного духовенства зазнав суттєвих змін. Згідно з декретом про відокремлення церкви від держави (22 січня 1919 р.) духовенство втратило підтримку світської влади [2, 39-41]. Конституція УСРР 1919 р. позбавила священнослужителів та членів їх родин виборчого права.

Діяльність духовенства була поставлена під контроль органів влади. В 1924 р. запроваджено реєстрацію та облік священнослужителів. Влада отримувала про них повну автобіографічну інформацію [3, 66]. Нагляд давав можливість слідкувати за проведенням місіонерських богослужінь, переїздами священників. Порушення правил обліку суворо каралося та використовувалось як прецедент для застосування репресивних санкцій [4, 17; 28].

Гостро було поставлено проблему з житлом для усіх категорій духовенства. Житлові будинки більшості священнослужителів на початку 20-х рр. були конфісковані. Громада забезпечувала їх житлом. Однак, заключення договору між мирянами і владою не було перешкодою для адміністративного виселення духовенства. З посиленням наступу держави на церкву виселення набуло масового характеру [5, 2, 4; 17].

Податкова політика антирелігійної влади погіршувала матеріальне становище духовенства. З 1926 р. священнослужителі були зараховані до категорії населення “нетрудового елементу”. Квартирна плата збільшилась і перевищила прибутки духовенства. Влада у відповідь на прохання духовенства зменшити податки, квартирну плату, йшла на поступки тільки окремим представникам Синодальної церкви [3, 230]. Подібна політика обумовлена прагненням влади розколоти православну церкву.

На початку 20-х рр. з огляду на відсутність необхідної кількості письменних людей, церковнослужителям дозволялось працювати технічними виконавцями в державних органах. Псаломщики, диякони працювали переважно на посаді писарів у військових частинах, сільрадах та навіть у волвиконкомах [6, 242зв.]. Проте, вже на середину 20-х рр. духовенство було усунено з державних установ.

Позбавлення духовенства виборчого права позначилося на його виключенні з сільськогосподарських, житлових громадських організацій. І все ж окремі архівні документи містять інформацію про участь священнослужителів УАПЦ та Синодальної церкви в кооперативних організаціях та комітетах незаможних селян. У сільськогосподарських товариствах священники займали посади рахівників, бухгалтерів. Були пайщиками в кооперації [7, 31-32]. Однак, з розгортанням кампанії ліквідації “ворожих елементів” в державних органах, громадських об'єднаннях, представники духовенства були витіснені з організацій.

На духовенство та членів його родини не поширювались декларовані владою рівні можливості при отриманні освіти, медичної допомоги та з 1929 р.

різні види страхування та безкоштовне лікування. Здобуття освіти дітьми духовенства супроводжувалось великими грошовими затратами для батьків [8, 212; 135].

Таким чином, з відокремленням церкви від держави правовий статус православного духовенства кардинально змінився. Священнослужителі були позбавлені виборчого права. Влада відсторонила духовенство від діяльності в культурницьких наукових установах, залишивши служителів церкви на початку 20-х рр. тільки на посаді технічних виконавців в державних органах. Духovenство запрошувалось віруючими до співпраці в сільськогосподарських житлових організаціях. Передусім священники обновленських церков та УАПЦ ставали членами подібних об'єднань. Однак, в ході одержавлення всіх громадських організацій участь в них духовенства була заборонена. Вирішення житлових проблем для духовенства стало життєво важливим. Податковий тиск сприяв зубожінню священнослужителів. Духovenство та члени їх родини не користувалися соціальним захистом держави та з розгортанням войовничої антицерковної боротьби в кінці 20-х рр. все частіше ставало об'єктом політичного терору каральних органів влади.

Література

1. Білокінь С. Розгром Київського єпархіального управління 1923 р. // Київська старовина. – 1999. – №1. – С.89-99; Форостюк О. Правове регулювання державно-церковних відносин на Донбасі у 1917 – 1941 рр. – Луганськ: РВВ ЛПВС, 2000.
2. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1919.
3. Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО). – Ф.5. – Оп.2. – Спр.199.
4. Там само. – Ф.5. – Оп.3. – Спр.1071. Державний архів Запорізької області (далі – ДАЗО). – Ф.Р.316. – Оп.3. – Спр.238.
5. ЦДАВО. – Ф.5. – Оп.3. – Спр.361; Спр.1077.
6. ДАЗО. – Ф.Р.316. – Оп.3. – Спр.22; Коммунист. – 1926. – 29 февраля.
7. ЦДАВО. – Ф.5. – Оп.2. – Спр.2278.
8. Там само – Ф.5. – Оп.2. – Спр.190; Спр.1100.

Ю. Титаренко

Черкаський державний університет
ім. Б.Хмельницького

Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна

В новому тисячолітті маємо все більше підстав говорити про те, що процес духовного, національного відродження нашого народу стає повнішим, багатограннішим. Із небуття, а точніше, з колишніх фондів архівів уже повернено широкому читацькому загалу сотні безцінних раритетів минулого, які таїли в собі величезний потенціал гідності, самоусвідомлення і

самоствердження кожного з нас як представника самобутньої української нації і які саме через це стільки років були призабуті.

Відбувається процес відкриття багатьох невідомих імен представників української історичної науки. Зокрема, на особливу увагу заслуговує і постать ученого-історика В'ячеслава Заїкіна, що уособлював колоритні риси тогочасного суспільства. В його наукових дослідженнях можна виділити наступні зацікавлення: історія української державності, українська церковна історіографія, церковне право з особливою увагою до положення православної церкви в Україні та Польській державі.

Публіцистика вченого не поступається за обсягом і його науковому доробку. Дослідник друкував свої праці в багатьох періодичних виданнях: „Наш світ”, „Богословія”, „На чужой стороні”, „Духовна бесіда”, „Стара Україна”, „Записки НТШ”, „Новая заря”, „Дзвони” [1], „Записки Чину Св. Василя Великого” (Львів-Жовква) [2]. Праці В.Заїкіна присвячені викладу історичних концепцій загалом і питанням церковної історії та історіографії зокрема.

Однак, слід зазначити, що раніше історія розвитку норм церковного права в Україні була тривалий час предметом вивчення переважно російських істориків, що залучали пам'ятки і джерела українського церковного права (зокрема, княжої доби) під виглядом історичних джерел російського церковного права.

Певний злам у цьому настав у 20-х роках ХХ ст., коли в працях українських дослідників була дана спроба окремого вивчення історії українського церковного права. В.Заїкін також подав ряд цікавих робіт в цьому напрямку. Значну увагу вчений приділив історії католицької ідеї в Східній Україні, християнству в Європі за князів Ігоря та Ярополка, ідеї „соборності” в Київській митрополії в XVI-XVII ст., прослідковував участь світського чинника в управлінні церквою, а також цікавився окремими персоналіями у сфері духовенства („Преподобний Стефан, єпископ Володимирський і Галицький”, бібліографія праць Івана Огієнка [3; 4], Розвідки про св. Тому Аквінського).

Працював учений і над складанням загального огляду історії церкви в Україні та інших слов'янських територіях, розробляючи ці питання в контексті релігійно-історіософічної концепції. Він виділяв у Православній церкві того часу два табори: російський, який залишався вірним традиціям і канонам Православної церкви і український антиканонічний, з виразним ухиленням у бік модернізму, з виставленням національно-політичних тенденцій над усе, з трактуванням церковних справ, як засобів для досягнення національно-політичних завдань, (зокрема, В.Заїкін розглядав ставлення деяких діячів УНР до церкви як до засобу національної політики, називаючи це „модерністичним сектярством”), протиставляючи їм створення канонічного українського православного руху, де церква є найвищою вартістю, безперечно важливішою навіть у порівнянні зі справою національною.

Однак, комплексне дослідження наукової та громадсько-політичної діяльності В.Заїкіна досі не проводилося. Не простежувалася еволюція історичних поглядів науковця на окремі віхи української історії. Значна кількість наукових праць ученого з різних періодів української історії не увійшла в науковий обіг.

Тому характеристика наукових праць В.Заїкіна може скласти основу для повнішого залучення наукової спадщини вченого при дослідженні окремих періодів української церковної історії, а розгляд його наукової та громадської діяльності доповнить ті питання, що порушувалися в українській історіографії.

Література

1. Тиміш Л. Історико-церковні дослідження міжвоєнного Львова у журналі „Записки Чину св. Василя Великого” // Наукові записки „Проблеми гуманітарних наук”. - Вип. 8. - Дрогобич: Вимір, 2001. - С. 166-175.
2. Заїкін В. Русь, Україна, Великоросія // Дзвони. - 1931. - №1. - С. 19-29.
3. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності. - К., 1997.
4. Тимошик М. „Лишуть навіки з чужиною...”: Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. - К., 2000. - 546 с.

А.М. Киридон

кандидат історичних наук
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії

Актуальність заявленої теми зумовлена зростанням наукового інтересу до проблем релігії і церкви в Україні взагалі, а також потребою вивчення місця і ролі в нашій історії УАПЦ, діяльність якої була раніше під забороною.

Перші наукові публікації про Українську Автокефальну Православну Церкву з'явилися в Україні наприкінці 80-х років ХХ століття [1; 2]. Значна кількість наукових розвідок з того часу по сьогодні висуває завдання історіографічних узагальнень та методологічного осмислення. Одною з проблем бачиться періодизація історіографії УАПЦ. Пропонується один із вірогідних варіантів.

Початковий період припадає на 1920-і – початок 1930-х років. Характерними особливостями цього відрізка часу стали формування джерельної бази для подальших досліджень, а також помітна жанрова варіативність літератури. Авторами публікацій були, як правило, партійні й державні діячі. Отже, оцінка організованого руху автокефалістів робилася в дусі ідеології воєвничого більшовицького атеїзму [3; 4; 5]. Одночасно мали місце наукові розвідки церковних авторів різних конфесій [6; 7]. Названим роботам властиві однобокість в оцінках, “ярликовість” та упередженість (часто показова) в характеристиці історії УАПЦ, вузькість діапазону наукової проблематики.

Із середини 1930-х до кінця 1960-х років спостерігається завмирання в дослідженні історії УАПЦ, спричинене умисним її “забуттям”, а також обмеження наукового вивчення релігійно-церковної проблематики в цілому.

Наступний період (1970 – 1980-і роки) позначився помітними ознаками відродження наукового інтересу до проблеми, хоча його реалізація наштовхувалася на пануючі в радянській науці тенденції ствердження

пріоритетів соціалістичних доктрин, у тому числі атеїзму [8; 9]. У цей час набули розвитку поверхнево-узагальнюючий аналіз причин появи і розвитку автокефального руху в Україні, спрощене трактування сутнісних характеристик життєдіяльності УАПЦ протягом 20-30-х років ХХ століття. В оцінках значення цієї церкви панували звинувачувальні мотиви, хоча значно поміркованіші порівняно з довоєнними публікаціями.

Принципово новий період історіографії історії УАПЦ припадає на час, що починається наприкінці 1980-х років. Вітчизняний читач одержав можливості вивчати оприлюднені в Україні публікації науковців діаспори. Почали виходити з друку маловідомі твори діячів церкви міжвоєнного періоду. Нарешті з'явилися й наукові дослідження проблем Української Автокефальної Православної Церкви, переважно в контексті державно-церковних відносин 1920-1930-х років. Усе це дозволило залучити в науковий обіг велику масу фактичного матеріалу, зробивши вільним доступ до засекречених раніше архівних джерел. Тому виражені оцінки істориків набувають об'єктивного характеру, заповнюють порожнини в історіографічному багажі, спонукають до нових пошуків, дозволяють вести мову про певні підсумкові здобутки і перспективні напрямки наукової роботи.

На наш погляд, доречно сьогодні виділити такі проблеми історії УАПЦ, які потребують першочергового дослідження. По-перше, варто всебічно охарактеризувати особливості взаємин Української Автокефальної Православної Церкви з іншими конфесіями УСРР та СРСР протягом 1920-х років. По-друге, потребує детального аналізу питання про еволюцію відносин УАПЦ з партійно-державними органами в загальнополітичному контексті історії України тієї доби. По - третє, мало вивчена роль особистісного чинника в процесах реформування автокефальної церкви в Україні в 1920-ті роки. По-четверте, відчутна потреба виражених підходів для оцінки фактів, котрі свідчать про спроби шукати компромісу з владою з боку УАПЦ. П'ятим напрямком бачимо застосування порівняльної методології в характеристиці складу, мети, завдань, трактування церковних канонів автокефалістів і обновленців та інших течій православ'я України того часу. По-шосте, важливо об'єктивно оцінити причини, суть, наслідки розколів УАПЦ, особливо з огляду на появу Діяльно-Христової Церкви. Як гадаємо, нагальною потребою є також широкий хронологічно-хронологічний аналіз структурного змісту УАПЦ.

Засобами вирішення зазначених завдань є залучення до наукового обігу нових документальних джерел, глибокий аналіз становища УАПЦ в контексті складних процесів суспільно-політичного розвитку країни протягом 1920 – 1930-х років, незаангажованість дослідників усталеними висновками, відмова від застарілих стереотипів, поєднання зусиль науковців-істориків і богословів заради написання ґрунтовної історії Української Автокефальної Православної Церкви.

Література

1. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна...// Вітчизна.- 1989.- №12.- С.166-175.

2. Пилявець Л. Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ.- 1990.- №5.-С.19-24.
3. Сухошплов І. Українські автокефалісти.- Харків, 1925.- 62 с.
4. Ярославський Ом. Контрреволюція під стягом церкви // Безвірник.- 1930.- №5.- С.3-5.
5. Ігнатюк Д. Українська автокефальна церква і “Союз визволення України”.- Харків, 1930.
6. Чехівський В. За церкву, христову громаду, проти царства тьми.- К., 1922.- 52 с.
7. Лоллий (Юрьевский) єпископ. Украинская лжеєпархия (Липковщина) // Український Православний Благовісник.- 1926.- №22; 1927.- №22-23.
8. Дмитрук Е.Є. Кому служили і служать зрадники з так званої автокефалії.- К., 1977.- 46 с.
9. Вовк О.Л. Місце і роль націоналістичних клерикалів в планах реакції.- К., 1984.- 140 с.

Г.Д. Казьмирчук
 доктор історичних наук, професор
О.Вербовий
 Київський Національний університет
 імені Тараса Шевченка

Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

Професор Київського університету Василь Митрофанович Базилевич (1892-1942) належить до плеяди непересічних українських істориків першої половини ХХ ст. На превеликий жаль, радянська історіографія на довгі роки полишила наукову спадщину В.М.Базилевича поза своєю увагою. Мало того, Василь Митрофанович Базилевич, будучи тричі заарештований працівниками НКВС, потрапив до розряду “ворогів народу”. Це, практично, вилучило його праці із наукового доробку українських дослідників минувшини. Лише з падінням комуністичного тоталітарного режиму з’явилася можливість об’єктивно та неупереджено відобразити життєвий шлях В.М.Базилевича, проаналізувати та дати чітку і виважену оцінку його науковій спадщині.

На сучасному етапі в наукових студіях ряду авторів прослідковується спроба відтворити творчий доробок В.М.Базилевича. Це, насамперед, проф. Г.Д.Казьмирчук, проф. І.Н.Войцехівська, д.і.н. І.Б.Матяш, проф. О.І.Киянська та ряд інших відомих вітчизняних та зарубіжних історіографів. Їх перу належить ціла низка наукових праць, які, певною мірою, відкривають постать В.М.Базилевича. Та усі ці роботи носять дещо фрагментарний характер. Автори акцентують увагу на певних рисах студій українського науковця: декабристознавство, теоретичне та практичне архівознавство, краєзнавство... Але, поруч із помітними здобутками науковців, ряд тематичних аспектів досліджень В.М.Базилевича залишаються поза увагою сучасної наукової громади. Даний факт характеризується, в першу чергу, відсутністю єдиної

узагальнюючої праці, яка б закрила усі прогалини у висвітленні постаті Василя Митрофановича Базилевича у вітчизняній історичній науці.

Однією із тем, яку досліджував В.М.Базилевич, та випустили поза свою увагу його історіографи є “історія церкви”, а саме проблема взаємовідносин церковних ієрархів України, на чолі з митрополитом Київським Сильвестром Косовим, з російським урядом у період визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького.

Аналізуючи дану проблему, В.М.Базилевич дав чітку характеристику ролі духовенства у тогочасному періоді історії України. Історик вірно наголошує на тому, що українське населення, втративши інститути державності, знайшло собі відображення влади у церкві не лише на основі духовності та віри, а й у політичній та соціальній сферах. Церква України означеного періоду виконувала функції єдиного дієвого об'єднувачого фактора та захисника інтересів українства. А тому, усі рішення та дії, вчинені вищим духовенством, могли знайти подальший активний відгомін і у середовищі простого населення.

Зокрема, В.М.Базилевич зазначає, що в означений час на теренах України не існувало єдиного ставлення до революційних зрушень, які очолював Б.Хмельницький, а тим більше до доленосного рішення щодо приєднання України до Росії, яке було прийняте на Переяславській раді. В.М.Базилевич проілюстрував, що українське суспільство розкололося на дві ворогуючих між собою гілки, які відстоювали дві основні тенденції подальшого розвитку України – пропольський та проросійський. Даний розподіл не міг не позначитися і на церковних українських ієрархах. В.М.Базилевич твердив про те, що основним критерієм розмежування було соціальне походження священнослужителів. Зокрема, він наголошував, що верховне духовенство переважним чином формувалося із репрезентантів великої шляхти. І, хоча православне духовенство й виступало супроти уніатства та покатоличення, система державності Речі Посполитої, заснована на шляхетських вольностях, на пріоритеті внутрішньої суспільної системи, нестійкій королівській владі, широкій автономії, позначалася не лише на територіальних принципах, а й на міжкласових стосунках, була їм набагато ближчою, ніж державні принципи Російської держави з її жорсткою та всеконтролюючою абсолютною царською владою. Друга ж група духовенства, у своєму загалі, формувалася із людей, які не мали за своїми спинами ні значних майнових статків, ні соціальних привілеїв, а тому відстоювала необхідність союзу із Росією.

Поруч із розглядом подій, В.М.Базилевич дав лаконічну, але, разом з тим, цікаву портретну характеристику двом основним діючим особам, які репрезентували означені вище угруповання у середовищі українського духовенства. Він твердив, що пропольсько орієнтовану групу духівництва очолював київський митрополит Сильвестр Косів. Автор відзначає його самостійність у політичних питаннях, коли при повному безвладді, що існувало в той час на Україні, митрополит, який уособлював у собі владу Божу, змушений був перебрати на себе і повноваження земного владики. Зокрема, автор відзначає, що саме С.Косів виступав супроти засилля керівників російських збройних загонів та втручання у цивільні і духовні справи українського народу. В.М.Базилевич оповідає про митрополита, як про прихильника Польщі, але не

звинувачує його в цьому, а навпаки, пише про нього, як про примирителя шляхти з козаками, наводить приклади, коли митрополит не раз пригашував ворожнечу, що виникала між двома ворогуючими таборами.

Іншу групу духовництва представляв старець Рафаїл. Особа цього монаха не має цілісної характеристики як у дослідженнях як В.М.Базилевича, так і в працях інших відомих нам істориків. Ми володіємо лише інформацією про те, що Рафаїл відстоював тенденцію більш тісних стосунків із російською адміністрацією.

Один із епізодів протистояння між цими двома супротивними течіями в українському православному духовенстві і відобразив у своїх дослідженнях історик.

В.М.Базилевич зазначив, що сама справа про можливу “зраду” київського митрополита розпочалася із “Ізвета”, поданого посланцям російського царя Олексія Михайловича – князем Куракіну та Волконському від старця Рафаїла. У цьому донесенні Рафаїл висунув звинувачення проти С.Косова та його оточення щодо змови, яка переслідувала за мету відторгнення України від Російської держави на користь протекторату Речі Посполитої. Тут же розповідається про те, що С.Косів проводив шпигунську діяльність на користь Польщі, систематично повідомляючи про зміни у кількісному та якісному аспектах у складі козацької та російської армій, про фортифікаційні укріплення, про настрої киян. Як писав старець Рафаїл, С.Косів подав інформацію полякам, що їх вояки зможуть знайти підтримку серед місцевого населення та легко зайняти Київ із-за малочисельності гарнізону.

Звісна річ, що російські воєначальники не могли втратити можливості знищити непокірного їм митрополита. Як повідомляв В.М.Базилевич, конфлікти між С.Косовим та російською адміністрацією виникали до цього моменту неодноразово. Насамперед, вони стосувалися спорудження нових укріплень на територіях, які належали церкві. Князі Куракін та Волконський переслали донос старця Рафаїла до Москви, а самого автора взяли під охорону.

В.М.Базилевич не дав чіткої відповіді на питання: чи була описана зрада насправді, чи це була лише дипломатична гра, щоб нівелювати вплив митрополита на українську спільноту та гетьмана Богдана Хмельницького. Історик лише зазначає, що старець Рафаїл певний час перебував у своєму монастирі скарбником, а незадовго до подачі доносу за ініціативою митрополита було проведено перевірку його фінансової діяльності, яка знайшла цілий ряд порушень.

Саме тому митрополит С.Косів, у відповідь на донесення та викликане ним розслідування, розпочате російською адміністрацією, став вимагати видачі старця Рафаїла для його суду та покарання. Розуміючи, що розпочаті слідчі дії можуть викликати ряд негативних наслідків, аж до арешту, С.Косів звернувся з проханням про об’єктивне розслідування справи. Гетьман України Б.Хмельницький власним розпорядженням наказав припинити будь-які слідчі дії, направлені супроти київського митрополита Сильвестра Косова, і заявив, що донос був написаний старцем щоб уникнути покарання за власні злочини. Також він віддав наказ про видачу старця Рафаїла церковній владі. Але старця, разом з доносом, було відправлено до Москви, де його сліди було загублено.

Отже, як ми бачимо, означений конфлікт було вирішено лише за особистого втручання Гетьмана України. Але конфронтацію як між представниками вищої державної влади і духовництва, так і у середовищі простого населення залагоджено не було. Представники російського царя продемонстрували готовність порушувати автономні права України, проголошені на Переяславській Раді. Українська духовна та політична еліта показала, що вона може досить рішуче дати відсіч на будь-які зазіхання щодо обмеження свободи. Але поруч із цим, В.М.Базилевич зазначив, що відразу ж після завершення Визвольної війни відбувся певний розкол елітарної частини суспільства відносно зовнішньополітичної орієнтації України. Всі означені аспекти після смерті гетьмана Б.Хмельницького послуговували причинами міжусобних воєн та періоду Руїни в історії України.

Отже, підсумовуючи все сказане вище, ми маємо змогу сказати, що В.М.Базилевич зробив свій внесок у розвиток вивчення історії церкви. Його перу належать не лише дослідження, а й публікації ряду невідомих документів, що дає можливість більш ґрунтовного вивчення церковного життя.

В.В. Масненко

доктор історичних наук, професор
Черкаський державний університет
ім.Б.Хмельницького

Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

Історія Православної церкви на українських землях періоду Другої світової війни має вже чималу дослідну традицію. Проте на цьому загальному фоні лишається досить слабо дослідженою ділянкою доля самої західної частини української православної пастви, яка опинилася у такому адміністративному утворенні німецької окупаційної влади як Генеральне губернаторство. Як відомо, ця адміністративна одиниця, окрім власне польських територій включала також частину українських етнічних земель. Тому серед православного населення абсолютну перевагу мали саме українці. Основний український православний масив зосереджувався на Холмщині і Підляшші – понад 220 тисяч вірних та Лемківщині – близько 18 тисяч, крім того, певна частина православних українців мешкала і на землях корінної Польщі (в основному емігранти з Наддніпрянщини). Приєднання у 1941 р. до Генерального губернаторства Галичини практично не вплинуло на кількість православних, оскільки галичани були переважно греко-католиками.

Важливо враховувати наслідки довоєнної ситуації. З одного боку, існувала Польська автокефальна православна церква (Томос константинопольського патріарха Григорія VII від 13.11.1924 р.), але з іншого боку це не рятувало від постійного тиску офіційної влади на православних українців – т.зв. “акція ревідикації”, тобто навернення на католицизм. Влада за підтримки польських шовіністичних організацій (т.зв. “кракусів” та ін.)

систематично нищила православні церкви. Апогею цей вандалізм досяг у 1938 р., коли за липень-серпень було зруйновано понад 160 церков.

1939 р. Православна церква у Генеральному губернаторстві уникнула проблем, які постали перед православними Волині та Полісся – з'ясування стосунків із Російською православною церквою. Але і перед нею стояло чимало інших канонічних труднощів. З п'яти православних епархій на території ГГ залишилися лише Варшавсько-Холмська, із православних владик – тільки митрополит Діонісій та єпископ Тимофій Шрертер. Перестав функціонувати собор єпископів та синод. Крім того, німецька влада початкова стала на шлях фактичної ліквідації автокефалії. У листопаді 1939 р. під натиском окупантів Діонісій змушений був відмовитися від виконання обов'язків митрополита і передати владу у руки берлінського архієпископа Серафима Лядде, який підлягав російській емігрантській Православній церкві. Лише у вересні 1940 р. митрополит Діонісій повернувся до управління Церквою. Тоді ж відбувся Собор єпископів Автокефальної Православної Церкви, який постановив, що Православна церква у ГГ становить одну митрополію з поділом на три епархії: Варшавсько-Радомську, Холмсько-Підляську, Лемківсько-Краківську. Дві останні були цілком українськими за складом вірних. Очолили їх відомі українські діячі – архієпископ Іларіон (проф. І.Огієнко) та архієпископ Палладій (Ведибіда-Руденко). Особливу роль у розвитку Церкви відіграв архієпископ (з 1943 р. митрополит) Іларіон.

Становлення української церкви спиралося на потужний громадський рух із низу. Яскравим прикладом якого була Тимчасова церковна рада у Холмі (існувала з листопада 1939 р.). Вона складалася з 10, згодом 15 духовних та світських діячів (о.І.Левчук, о.В.Мархева, С.Любарський, В.Косоноцький та ін.). Під тиском громадськості, у тому числі й Українського центрального комітету (голова проф. В.Кубійович) удалося забезпечити український характер Православної церкви. Урядовою мовою стала українська, мовою богослужіння – старослов'янська з українською вимовою, адміністративні посади посіли українці, усунені русофільські впливи, які до того простежувалися на Лемківщині. Поступово розбудовувалась церковна організація. Так, для управління Холмсько-Підляською епархією була створена Консисторія, як допоміжний орган діяла Архієпископська рада з мирян.

Православній церкві було повернуто близько 20 храмів, зокрема, холмський кафедральний собор Пресвятої Богородиці на Данилової Гірці. Вперше від часу Першої світової війни було збудовано декілька нових церков. Відновлювалися парафії – у 1944 р. їх вже існувало 174. З 1942 р. у Холмі почала діяти Духовна семінарія.

Проте у житті Православної церкви не бракувало гострих проблем. Однією з найбільш важких було втручання німецької окупаційної влади у церковно-релігійне життя. Саме окупаційний режим виступив перепоною об'єднання всіх православних українців у одній Помісній церкві. Зокрема, Православна церква у ГГ була фактично ізольована від Української православної церкви у Райхкомісаріаті Україна.

Негативно на розвиток церковного життя позначилось і польсько-українське протистояння. Перші антиукраїнські акції польського підпілля на

Холмщині та Підляшші мали місце вже 1942 р., проте їх розпал припав на 1943-1944 р. Жертвами цих дій у першу чергу, як правило, ставали православні священники та православні церкви. За даними Холмсько-Підляської Духовної консисторії лише у Грубешівському повіті до травня 1944 р. було спалено 52 українські села. Етнічне протистояння доповнювалося міжконфесійним - православно-католицьким.

Попри всі складності воєнного часу Православна церква у ГГ виявила чималі можливості до розвитку та самоорганізації. Порівняно з довоєнним періодом вона чіткіше виявила свій український характер.

І.І. Поїздник

Черкаський державний університет
ім.Б.Хмельницького

Політика німецької окупаційної влади щодо православної церкви в Україні як чинник міжконфесійних відносин

Взаємовідносини між нацистським режимом і православ'ям в Україні, що склалися в період Другої світової війни, визначалися рядом факторів. По-перше, це загарбницькі плани Гітлера та його соратників; по-друге, економічні інтереси фашистів в окупованій Україні; по-третє, ідеологічні засади "третього рейху". Переплітаючись і взаємодіючи, вони становили підґрунтя окупаційної політики в сфері релігійного культу [2; 107].

У ставленні ж української церкви до нацистського режиму можна простежити два етапи: перший – надій і сповідань, другий – розчарувань і опозиції. Православ'я в Україні не було єдиним і саме на німецьку владу воно поклало надії створення загальноукраїнської православної церкви. Особливо гостро стояло питання відродження УАПЦ з центром у місті Києві.

Це в плани загарбників не входило, але їх релігійна політика в перші роки війни підживлювала надії православ'я. Підтримка української церкви різко суперечила ідеологічним засадам "третього рейху", згідно яких християнство взагалі повинно з часом зникнути під тиском нової, неоязичницької за своєю суттю релігії, - "німецький рух за віру", що сакралізував фюрера [4; 11-12]. Але слов'яни-православні вважалися народами "другого сорту". Їх роль, на думку завойовників, полягала в тому, щоб цілковито підкоритися, і навіть для цього потрібна релігія добра, милосердя, любові до ближнього. Звідси й бере початок ідеологічна мотивація ставлення німецьких фашистів до української церкви.

Гітлерівці також всіляко сприяли антиросійським настроям в Україні, перешкоджали впливу Російської православної церкви на населення. Особливу увагу цим питанням було приділено на нараді у Гітлера 29 вересня 1941р., де говорилося: "Все російське, що на даний момент має місце, повинно поступово зникнути..." [1; 48].

В суперечці між РПЦ і УАПЦ окупанти зайняли жорстку позицію спрямовану проти російського православ'я. Саме вона стала підґрунтя ілюзій

УАПЦ у лояльності до неї уряду і можливості створення загальноукраїнської церкви.

Перші незадоволення викликала адміністративна реформа окупантів, за якою Україна, як історико-географічна та політична цілісність припинила своє існування. Контакти між жителями різних адміністративних одиниць обмежувалися. Це перешкоджало не лише спілкуванню духовенства, руйнувало суцільну церковну структуру, а й взагалі зводило нанівець спроби об'єднання церкви в роки війни. Така політика мала величезний вплив на внутрішні суперечки в українському православ'ї.

В той час зіткнулися дві концепції: митрополита Варшавського Діонісія (Валединського) й архієпископа Холмського і Підляського Іларіона (Огієнка), протистояння між якими розгорнулися на теренах Генерального губернаторства [5; 49]. Кожна концепція передбачала свій шлях розвитку українського православ'я. Діонісій прагнув поширити канонічну територію Польської православної церкви на всю Україну і посісти місце Київського митрополита. Іларіон же бачив православну церкву в Україні незалежною від інших релігійних центрів.

Ситуація ускладнювалася позицією архієпископа Олексія (Громадського), яка втілилась у життя 18 серпня 1941р. В Почаївській Лаврі відбувся “Обласний Собор Єпископів православної церкви в Україні” єпископи дійшли висновку – найкращим рішенням буде повернутися до постанови Московського Собору 1917 р., за якою православна церква в Україні визнавалася автономною [2; 110].

У світі православ'я панувала повна розгубленість щодо вибору концепції церковного відродження: чи виконувати розпорядження митрополита Діонісія, чи змагатися за Українську автокефальну православну церкву, незалежну ні від Москви, ні від Варшави, чи, зрештою, прийняти концепцію Почаївського Собору єпископів, яких визначив своє ставлення канонічного підпорядкування Московській патріархії?

Влада ж щодо будь-якої спроби вирішення проблеми подальшого розвитку української церкви зайняла негативну позицію. Нацисти дотримувалися наміченої лінії – не допустити деструктуризації українських церков на неконтрольовану множину і перешкодити виникненню єдиної церковної організації.

Ще 4 травня 1942 р., окупанти офіційно визнали наявність двох течій в православ'ї і наказали припинити полеміку між ними [3; 19]. Німецькій владі явно подобався такий стан речей. Вона за всяку ціну намагалася зберегти існуюче становище і не допустити посилення жодної із церков чи їх злиття. Про це свідчать факти втручання німців у міжцерковні суперечки. Вони, як правило, залежно від обставин, підтримували ту чи іншу сторону.

Швидко зрозумівши весь трагізм свого становища, духовенством, на перекір окупаційній владі, здійснено спробу вирішити проблему розколу церкви, яка завершилась підписанням між УАПЦ та Українською автономною церквою 8 жовтня 1942 р. так званого “Акту поєднання”. Документ проголошував створення єдиної загальнонаціональної Української автокефальної православної церкви [1; 87].

Зрозуміло, що гітлерівці оголосили "Акт" незаконним. Крім того частина єпископів автономної церкви, очолюваних київським єпископом Пантелеймоном (Рудиком), виступила з різкою критикою рішень Собору.

Ця розгубленість і не визначеність православної ієрархії щодо шляхів і методів набуття канонічного статусу для церкви, ускладненні цілеспрямованим втручанням німецької окупаційної влади в релігійно-церковне життя, робила неможливим на тому етапі об'єднання українського православ'я.

Література

1. Волошин Ю. Відродження української автокефальної православної церкви в умовах німецько-фашистської окупації (1941-1943рр.) // Сучасність. – 1998. - №6– С.85-91.
2. Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні концепції в Україні // Український історичний журнал. – 1998. - №3. – С.107-119.
3. Косик В.М. Україна в Другій світовій війні у документах. – К., 1998. - Т.2. – 383 с.
4. Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1947. – К., 1998. – 397 с.
5. Стоколос Н. Роздоріжжя. Про дискусії навколо шляхів розвитку православ'я на початку гітлерівської окупації України // Людина і світ. – 2002 - №1. – С.47-54.

В.О. Пашенко

доктор історичних наук, професор
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г.Короленка)

Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви

Упереджене, а подекуди і вороже ставлення органів партійно-державної влади до Руської православної церкви за радянських часів було спричинене оцінками релігії як "опіуму народу", "роду духовної сивухи", котрі дали їй свого часу К.Маркс та В.Ленін в силу конкретних історичних причин. Оскільки КПРС вважала їх класиками, до написаного ними не застосовувався принцип історичного підходу, то це означало незмінність політичного курсу і щодо церкви. Причини свавілля органів влади крилися у гіпертрофованому тлумаченні ролі релігії і церкви в минулому, у нехтуванні того факту, що в релігії відповідним чином переосмислені загальнолюдські моральні принципи, зразки народного мистецтва, музики, що органічно включаються в культ. Діалектичний зв'язок між власне релігійними та загальнолюдськими аспектами релігійного комплексу зумовлював те, що останній може бути цінністю не лише для віруючого. Він здатний сприяти прояву в людині активних діяльних начал, які возвеличують духовну гідність і розвивати здібності, об'єднуювати зусилля людей різних орієнтацій.

Ігнорування даної обставини, страх офіційної ідеології, партійних лідерів якраз і зумовили переважно силові методи боротьби проти носіїв релігійних поглядів, започаткованої з перших місяців після жовтневого перевороту 1917 року. Яскравим підтвердженням сказаному є доля всесвітньо відомої Києво-Печерської лаври, яка постійно мозолила очі більшовицькій верхівці в Україні.

Святиню після пограбування її коштовностей 1922 році під приводом допомоги голодуючим Поволжя, винищення та розгону ченців, всупереч бажанню віруючих власті оголосили "Всеукраїнським культурно-історичним заповідником".

В роки Великої Вітчизняної війни відновив діяльність чоловічий монастир Києво-Печерської лаври. Після визволення міста ченців залишили, у відносному спокої. Лише у вересні 1954 року, після чергового наступу властей на РПЦ, над лаврою згустилися хмари. Тоді тут знаходилося 120 мошей святих, із 128 наявних в Україні і особливо шанованих віруючими. 11 вересня міністр культури УРСР К. Литвин направив листа на ім'я секретаря ЦК Компартії України І.Назаренка, в якому зазначав, що до війни на базі заповідника "Києво-Печерська лавра" був організований антирелігійний музей. Його експозиція, на думку міністра, відображала контрреволюційну діяльність церкви проти соціалістичного будівництва. В період тимчасової окупації Києва "монахи захопили печери, зняли з них електричне освітлення, відновили в попередньому вигляді "мощі" і почали використовувати їх для проведення релігійного затуманення трудящих".

Внаслідок цього, продовжує міністр, заповідник-музей був позбавлений атеїстичної пропаганди. Численні відвідувачі музею начебто висловлюють незадоволення захопленням ченцями печер і вимагають передачі їх знову заповіднику-музею з тим, щоб "мощі" були розкриті і виставлені для масового огляду "як знаряддя, сфабриковане монастирем для обману трудящих з метою релігійного впливу на людей".

Міністр просив ЦК КПУ порушити клопотання перед ЦК КПРС про передачу ближніх і дальніх печер заповіднику-музею. Під час перевірки листа виявилось, що відібрати їх неможливо. Києво-Печерський монастир знову на короткий час залишили в спокої [1].

Новий наступ розпочався наприкінці 1958 року, коли Рада Міністрів СРСР ухвалила низку постанов, які по суті, знищували монастирі, серед яких найбільш небажаною була Києво-Печерська лавра. Київський обком партії, в особі його секретаря Г.Шевеля, заручившись підтримкою першого секретаря ЦК КПУ М. Підгорного, розпочав атаку на лавру [2]. У січні 1959 року відселили 32 ченців, після чого тут залишилися тільки хворі та старі люди, за якими не було кому доглядати. Планувалося зруйнувати шановані віруючими колодязі "Антоній" та "Феодосій". Проте цього виявилось замало. Наступ на монастир тривав, і він "самоліквідувався", як писали чиновники у звітах, у 1961 році.

Невдачею завершилася спроба екзарха України добитися передачі церкви ближчих і дальніх печер, зроблена в квітні 1987 року. Група керівників підготувала довідку, в якій застерігалось, що прохання архієрея слід відхилити,

оскільки мотиви автора надумані, а його задоволення "завдало б суттєвої шкоди діючому заповіднику, справі виховання мільйонів людей".

Передача об'єктів лаври несприятливо впливатиме на громадську думку. Це, безсумнівно, буде сприйнято як "поступка тискові церкви, викличе ланцюгову реакцію клопотань про повернення віруючим колишніх культових приміщень, що у свою чергу, посилить конфронтацію фанатиків та екстремістів з органами влади на місцях". Висувалися й інші безпідставні причини для відмови. Авторами записки були секретар ЦК Компартії України Ю.Сльченко, завідувач відділу пропаганди і агітації ЦК Л.Кравчук, заступник Голови Ради Міністрів УРСР М.Орлик, голова ради у справах релігій М.Колесник [3].

Ближчі і дальні печери Києво-Печерської лаври без згоди республіканських властей церкви передали 1988 року напередодні святкування в Києві 1000-річчя хрещення Київської Русі. Істина взяла гору.

Література

1. Центральний державний архів громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО).- Ф.1, оп.24, спр.3532, арк.86-92.
2. ЦДАГО.- Ф.1, оп.70, спр.2420, арк.248-250.
3. ЦДАГО.-Ф.1, оп.25, спр.2980, арк.49-50.

К.К. Крайній

провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Церковна археологія: минуле і перспективи.

В 1869 р., після прийняття нового академічного статуту, в вищих духовних учбових закладах з'явилася кафедра церковної археології. Щоправда, лекції по цьому предмету в Московській духовній академії почали читатися ще з 1844 р., проте жоден з професорів не вважав його за науку, викладаючи в своїх лекціях все, що заманеться, крім самої церковної археології [1, 252]. Лише після затвердження нового статуту церковна археологія відділилася від науки про богослужіння-літургії. З появою нового предмета академічної програми одразу ж з'явилася необхідність його доскональної розробки. Про це писали у вересні 1871 р. до Ради Київської духовної академії професори П.О.Лашкар'єв, О.Д.Воронов та Ф.О.Терновський [2, 1]. Проте можна казати, що навіть на сьогодні, питання про місце цього предмету в загальному науковому процесі залишається невизначеним. Принципово, що це стосується не лише світської, а й духовної науки.

Можливо, основною причиною цього слід вважати те, що поняття церковної археології з самого початку мало досить широке значення, бо була залишком старого розуміння, коли під археологією в греко-римському світі розуміли власне давню історію, зображення подій та інституцій віддаленого минулого.

На заході, звідки і прийшов цей предмет, під ним розумілося, переважно, дослідження давніх християнських пам'яток. Зокрема, у Великобританії цей

термін використовувався по відношенню до натурних досліджень храмів і цвинтарів, в Італії – в основному, до обстежень катакомб. Далі пішли німецькі науковці. Професор церковної історії Страсбурзького та Фрейбурзького університетів Крауз в монографії “Про завдання і обсяг церковної археології” визначав, що до церковної археології входять: 1) пам’ятки церковного управління і права, 2) пам’ятки культу, 3) пам’ятки приватного життя, 4) пам’ятки мистецтва і 5) пам’ятки літератури і догматики [3, 24].

Переважає більшість російських дослідників, услід за німецькими вченими, визначали галузь церковної археології в сенсі науки християнських старожитностей. При цьому в якості об’єкту дослідження бралися, як правило, вітчинські церковні старожитності по XVII ст. включно (О.П.Голубцов, М.В.Покровський, Є.Є.Голубинський). За визначенням професора О.П.Голубцова, який читав курс церковної археології у Московській духовній академії протягом чверті століття (1887-1911 рр.), “в поняття церковної археології входить все, що колись існувало у давній церкві, а зараз почасти вийшло із вжитку, почасти ще існує, але вже у зміненому вигляді”, при цьому він визначав цю науку як історію церковного культу і частини давньохристиянського побуту [3, 16]. З кінця XIX ст. до області церковної археології включалися три відділи: 1) історія давньохристиянського мистецтва, до якої приєднували ще дві окремі дисципліни – епіграфіку і нумізматику, 2) топографія християнського мистецтва і 3) методика самої науки [3, 24]

Однак вже в той час намітилася, з одного боку, тенденція заміни предмету церковної археології виключно історією християнського мистецтва, а з іншого – спроби дистанціювати її від науки про мистецтво [4, 7].

Подальший розвиток церковної археології після встановлення радянської влади і закриття духовних шкіл був перерваний. Лише наприкінці 1940-х – на поч. 1950-х рр. вона була відроджена спочатку в Московській, пізніше – в Ленінградській духовній академії, а зараз викладається в Росії не лише в академіях, але й семінаріях, а також кількох богословських інститутах. Проте церковна археологія як учбовий предмет в православних духовних школах зазнала великих змін. Так, існуючий сьогодні курс містить вже і сучасний період церковного мистецтва, а в той же час, “археологічна” складова цієї науки виявляється відносно невеликою. Виходячи з цього, проф. Л.О.Беляєв запропонував іменувати область, що вивчає “матеріальну” сторону християнства, “Християнськими древностями” [5, 10]. Російський науковець О.М.Копіровський відзначає, що на сьогодні “золота середина” у викладанні церковної археології не знайдена [4, 8]. До того ж він вважає, що на сучасному етапі більш перспективним для духовних шкіл є напрям, при якому об’єктом дослідження став би християнський храм, – тобто викладання церковної археології має вестися з використанням елементів теорії історії мистецтва та літургики, від якої вона в свій час відокремилась [4, 11].

З 1995 року в Росії проходять наукові конференції з церковної археології. Цій же темі присвячені конференції, які з 2001 року організує в Севастополі Кримське відділення Інституту археології НАН України. Проте судячи з матеріалів останньої, тут спостерігається зовсім інший підхід до цієї теми: церковна археологія розглядається як одна з галузей загальної археології.

На закінчення, вважаю за необхідне відзначити наступне:

1. Церковна археологія в Російських духовних академіях ХІХ – початку ХХ століття розвивалася як прикладне дослідження церковного мистецтва.

2. У своєму сучасному розвитку в духовних навчальних закладах вона жодним чином не співпадає з археологічною наукою.

3. На сьогоднішній день церковна археологія як предмет викладання вимагає ґрунтовної теоретичної розробки.

Література

1. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. – М., 1986.
2. Петров Н.И. 30-летие Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии. // ЧЦИАО. – К., 1904. – Вып.5.
3. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – СПб., 1995.
4. Копировский А.М. Церковная археология и история искусства (опыт синтеза в границах учебного предмета). // Церковная археология Южной Руси. (сборник материалов Международной конференции «Церковная археология: проблемы, поиски, открытия». Севастополь, 2001 г. – Симферополь, 2002.
5. Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. М., 1998.

В.В. Ластовський

кандидат історичних наук

Черкаська академія менеджменту

Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес

Довгі роки панування войовничого атеїзму в Україні створили для сучасного суспільства двоякий ефект: з одного боку, морально-релігійний вакуум, а з іншого – як наслідок, існування явних перехльостів у бажанні його заповнити (згадаймо, хоча б, сумнозвісну історію з “Білим братством”). І, звичайно, можна будь-які проблеми, що існують у сучасному українському суспільстві, списати на право віросповідання та відокремлення церкви від держави. Але справа, звичайно, не в цьому. Сучасне українське населення просто покинуте державою напризволяще. А воно, між іншим, потребує релігійної освіти, адже кожен член суспільства так чи інакше намагається віднайти відповіді на питання про своє місце у цьому світі, і в більшості випадків воно пов’язане саме з релігією.

І при цьому релігійна освіта потрібна не в сором’язливому вигляді під назвою “Релігієзнавство”, де за кілька годин навантаження похапцем розкривається весь накопичений людством релігійний досвід за кілька тисячоліть. А у вигляді нових спеціальностей, нових предметів як у вищих навчальних закладах, так і в інших освітніх установах. При цьому заяви щодо

відокремлення церкви від держави слід розцінювати просто як звичайну профанацію, небажання чиновницько-бюрократичного апарату навішувати на себе ще одну проблему. Тому що тут питання стоїть не про взаємовідносини церкви і держави, а про широку освіту (ще раз наголошую – освіту!) у сфері релігії.

Давайте візьмемо до уваги таку обставину. При державних адміністраціях існують відділи і посадові особи, котрі відповідають за зв'язки з релігійними організаціями. Отже, тут повинні працювати спеціалісти, котрі знають особливості кожної релігії, релігійної організації, її канони. Але ж таких спеціалістів ніхто і ніде в Україні не готує. Навіть філософська спеціальність “Релігієзнавство” має зовсім іншу спрямованість і вона аж ніяк не пов'язана з управлінською діяльністю. А тепер просто порівняємо: було б дуже дивно, якби юридичним відділом при державній адміністрації керував не юрист за фахом, а, скажімо, економіст чи педагог, а його співробітниками були випускники університету культури.

Отже, держава повинна створити нову спеціальність, котра б задовольняла б потреби сучасного суспільства, тим більше, що її практична реалізація може знайти себе не тільки в державному управлінні, але й в інших сферах суспільних відносин. Поки що ж, найбільш вірогідними напрямками підготовки фахівців, куди можуть бути впроваджені відповідні спеціальні релігійно-богословські предмети – це “Правознавство” і “Державне управління”. І вже навіть досвід такого впровадження є. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті по рівню “магістр” читається спеціальний предмет “Канонічне право”. Але, на мою думку, цей предмет не повинен бути доступним лише для незначної кількості студентів-магістрів. Він повинен мати більш широку аудиторію, починаючи щонайменше від “бакалавра”.

Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна широко вивчалася на юридичних факультетах ще до 1917 р. І аж ніяк не по ідеологічним мотивам, а тому, що вона вважалася суто юридичним предметом. Так, І.С.Бердников (1841-1914) у своїх лекціях для студентів юридичного факультету Казанського університету визначав церковне право самостійною правовою галуззю. На його думку, держава зобов'язана не тільки знати все про церковні організації, але також визначати їх зовнішньоправове положення. І з цього боку церква повинна “знаходитися під охороною і опікою державної влади” [1, 1-3].

Щодо сучасності, то хочу відмітити, що так чи інакше, але все ж таки окремі моменти, пов'язані із церковно-правовими проблемами, частково зачіпаються у навчальному процесі юридичних спеціальностей, зокрема в таких навчальних дисциплінах, як “Історія держави і права”, “Історія вчень про державу і право”, “Філософія права”, “Конституційне право” та ін. То для чого ж сором'язливо відвертатися від проблеми? Її просто потрібно вирішувати.

Література

1. Бердников И.С. Краткий курс церковного права.- Казань, 1888.

Православ'я і лікувальна справа

*“Лікувальне мистецтво не є перешкодою для людини стати
благочестивою, але займатися ним як рукоділлям, для користі братії”
Авва Дорофей*

Окреслена тема може мати дискусійний характер з позиції тих людей, які є прибічниками виключно наукового прогресу, надаючи йому вирішального значення у розвитку людства. Однак для людей, що розділяють і є небайдужими до поглядів християнського віровчення, ця проблема приверне до себе увагу і викличе неабиякий інтерес.

Враховуючи антирелігійну позицію нашого багаторічного існування, таке співвідношення, як релігія і наука, а точніше – аспект: православ'я і лікувальна справа, не мало права на існування. Але поступовий процес відродження і відновлення релігійного життя, визначив ставлення до різних галузей знань, їх практичну мету.

Практична мета нашої теми – осмислити сутність християнських традицій лікування (цілення) у співвідношенні з сучасною наукою. Стверджуючи те, що релігія рухає науку в тому розумінні, що пробуджує та заохочує дух дослідження, стає зрозумілою думка про те, що православ'я допомогло становленню медицини як науки.

Найперші погляди на медицину зустрічаємо у вітхозавітних книгах. І хоча біблійні уявлення про медичні знання не є досконалими, проте мають свою цінність. Водночас їх моральний та деонтологічний зміст не втратив актуальності.

Навіть обрядово-ритуальні настанови профілактичного і санітарно-гігієнічного характеру випереджували свою епоху. Ще до того, як медицина визначила шляхи розповсюдження інфекційних хвороб, Біблія пропонувала профілактичні заходи, враховуючи кліматичні, епідеміологічні умови [Втор. 23; 13]; [Лев. 13; 1-5]; [Лев. 11; 27-33]; [Числ. 19; 1-22]; [Лев. 18; 3-6]. Зустрічаємо застереження проти кровозмішання, гомосексуалізму [Лев. 18; 29]. І навіть після тридцяти чотирьох століть наука довела, що нащадки від близькородинних шлюбів страждають генетичними, фізичними, психологічними вадами.

У Біблії є посилання на анатомічні та фізіологічні факти, методи лікування [Іс. 1; 6]; [Іс. 38; 21]; [Лк. 10; 30-37]. Цікавим є той факт, що свангеліст Лука був лікарем, який отримав назву “лікар улюблений”. У Біблії зустрічаємо деякі висловлювання на адресу лікаря, наприклад: “Шануй лікаря честю, бо створив Господь його, від Всевишнього – лікування, а від царя отримує він дар. Знання лікаря возвеличать його голову, і серед вельмож він буде у пошані”.

Як бачимо, сам Господь Бог благословляє справжню лікувальну справу. “Не лінись відвідувати хворого, бо за це ти будеш улюблений”.

Цими словами Церква Христа висловила своє відношення до медицини.

Становлення лікувальної справи на Русі пов’язано із прийняттям християнства. Християнські заповіді милосердя, любові до ближнього, співчуття, пов’язувалися з турботою про хворих, знедолених. Осередком такого милосердя стають монастирі, де багато хворих отримують зцілення. Прикладом стає Києво-Печерська Лавра з її монахами, які прославляли лікувальне місцетво. Взірцем було життя і діяльність преподобного Агапія.

Поруч з монастирською медициною набуває свого розвитку і світська медицина (приходить з Візантії). Про це говорить “Руська правда” Ярослава Мудрого.

Однак, не дивлячись на те, що між світською і монастирською медициною відношення були неоднозначні, все ж таки це була система медичних знань, об’єднана єдиною православною вірою, єдиним ідеалом – євангельського служіння ближньому.

Релігію, зокрема християнську, і медицину, об’єднує одна ідея – ідея спасіння. Яскравим прикладом є життя і діяльність православного архієпископа-хірурга Луки Войно-Ясенецького. У цій людині поєдналося боже і світське. Чорна ряса і білий халат стають багатозначним символом його життя. На запитання: “Як піп і професор Ясенецько-Войно молиться вночі, а вдень людей ріже?”, він відповів: “Я ріжу людей для їх спасіння” [2;29]. Своїх учнів він вчив “людської хірургії”, яка передбачала гуманне ставлення до людини. Тому не втрачають актуальності і цінності слова Владика Луки: “Для хірурга не може бути “випадку”, а тільки жива страждаюча людина” [1; 51].

Розмірковуючи про сучасного лікаря і його ставлення до хворого і лікарської справи, хотілось би змінити стереотипи, наповнити їх духовною культурою, яка ґрунтується на православному світогляді. А це перш за все визнання в людині як духовної, так і тілесної реальності. В одужанні людини мають бути задіяні ці два фактори.

Лікар, як і Ісус Христос, який був “лікарем душ і тілес”, а лікування його – благодатним даром, - має стати його істинним прообразом. Значить, медицина має бути насичена православним духом милосердя, любові до ближнього. Вона повинна поєднувати вміння грамотно застосовувати медичні, психологічні знання, не забуваючи про Боже провидіння.

Література

1. Войно-Ясенецький. Автобіографія. – М., 1995.
2. Глущенко В.А. Святитель Лука – взгляд в будущее. – М., 2001.

Християнська етика крізь призму національного виховання

Повернення до вивчення християнської етики в українській національній школі явище цілком закономірне. Це добре знамення автентичної української педагогіки і відображення українського шкільництва незалежної Української держави. В історії людства релігії часто виражали і виражають національні особливості народу. В одній із своїх праць К. Ушинський наводить слова Ж.-Ж. Руссо: "Відколи народи змусили говорити Бога, кожний змушував Його говорити по-своєму і саме те, що їм було бажано почути. Якби люди чули тільки те, що Бог говорив їх серцю, то на Землі існувала б лише одна релігія" [1,234]. Релігії, зокрема християнська, добре адаптовані до національного життя. Вони визнають всю систему цінностей національного виховання, можуть органічно доповнювати його.

В багатьох школах України християнська етика сьогодні вивчається, починаючи з першого класу, програма розрахована на 30-32 години. В кінці кожного курсу передбачені узагальнюючі уроки. Християнська етика рекомендована як обов'язковий предмет в шкільному компоненті. Ряд авторів цілком слушно піднімає питання про її вивчення з дитячого садка. На думку академіка М. Стельмаховича, коли ми сьогодні відроджуємо і розвиваємо національну освіту і виховання, то ми одночасно охоплюємо християнську педагогіку, бо вони нероздільні. Фактично в українській педагогіці немає окремої ділянки релігійного виховання, бо все виховання в цілому пройняте духом божественності.

Вертепи, колядки, щедрівки, Марійські (Богородичні) пісні, балади про чудотворні ікони, народні оповідання про Івана Хрестителя, Юрія Зміборця, святого Миколу, мученицю Варвару, Марію Єгипетську, Андрія Критського — усе це повне деталей українського побуту. "Елементи вигадки, цілком природні в фольклорних творах, надають євангельським і церковно-історичним фактам місцевого колориту і поетичних барв, але не спрощують і не спотворюють глибинного духовного змісту вихідних оригінальних сюжетів", - вважає професор Дмитро Степовик [2,52]. Релігія - це одна з важливих сфер людської культури. Особливий вплив на українських дітей і молодь має християнська мораль. Джерелами її стали не тільки релігійні положення, а й вплетені в неї досвід з морального виховання народів Близького Сходу і Середземномор'я, а на Україні до них приєдналися і кращі надбання дохристиянської культури та засади українських національних чеснот.

В нашій державі щорічно збільшується кількість недільних шкіл при православних і греко-католицьких церквах. Так, на 1.1.2002 року УПЦ мала 3076 недільних шкіл, УПЦ КП- 823, УАПЦ- 244, УГКЦ-735. Однак слід зауважити, що зовсім не має таких шкіл УПЦ в Івано-Франківській

області, УПЦ КП в АР Крим, в Харківській, Закарпатській, Луганській областях, УАПЦ в Ровенській та Івано-Франківській областях [3,12-17]. А всього в Україні на 1.1.2002 року діяло 9057 недільних шкіл, в яких навчалася велика кількість дітей, переважно з християнських сімей.

Актуальною нині є проблема забезпечення загальноосвітніх шкіл кадрами викладачів, а також підручниками, навчальними посібниками. В ряді місць християнську етику викладають люди, які не мають релігієзнавчої освіти. У свій час вони пройшли перепідготовку на короткотривалих курсах, отримали відповідні довідки. У той же час багато випускників релігієзнавчих відділень філософських факультетів університетів не працевлаштовані, їм постійно відповідають у міських і районних управліннях освіти, що в школах немає вакансій. Ми не поділяємо думку окремих дослідників про те, що викладати релігійні дисципліни в дошкільних закладах, школах та вузах всіх рівнів акредитації "повинен або священнослужитель, або особа, яка склала кандидатський іспит з богослов'я". А якщо ці люди не мають нахилу до педагогічної діяльності? То що, їх все рівно залучати до роботи з дітьми? З такою думкою важко погодитись. Вважаємо також, що виданий у 1998 році методичний посібник "Християнська етика" під егідою управління освіти Львівської облдержадміністрації і монастиря ченців Студійського уставу дуже недосконалий і піддавався серйозній критиці, зокрема головою Координаційної ради Православного Педагогічного товариства священником Б.Огульчанським на сторінках газети "Початкова освіта" (№34 за 1999 р.). Тому не випадково чимало вчителів при підготовці до уроків християнської етики використовують посібники, що видані українською діаспорою в США і Канаді, а також цікавий навчальний посібник «Основы нравственности» Р.Янушкявічюса та О.Янушкявічене, що витримав три видання (Москва, 2000). Заслужують на увагу і методичні видання для християнських шкіл, що поширюються протестантськими конфесіями, зокрема дитячий журнал "Стежинка", ілюстративний матеріал до програми "Ключик" (вона поширюється центром, який знаходиться в Одесі), публікації священика І.Шевців.

В останні роки українське суспільство все більше усвідомлює необхідність будувати життя на основі християнських засад. Тому є природною і необхідною проблема прищеплення дітям традиційної християнської цінності нашого народу. Християнська етика, її категорії та принципи, віровчення створюють основу для формування сучасної української духовності.

Література

1. Ушинський К.Д. Твори: В 6 томах.- Т.6.- К.,1993.- С.234.
2. Степовик Д. Церква в кайданах.- К., 1996.- 119 с.
3. Церква і релігійні організації України у 2001 році. Довідник.- К.,2002.- 186 с.

Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн.

По мірі того, як ми вступаємо в нове тисячоліття, світ стає більш релігійним. Все менше людей вірять у те, що наука і нові технології зможуть без участі релігії разом вирішити всі наші проблеми. Споживацька психологія не дає фундаментальних, задовольняючих відповідей на основні дилеми нашого життя. В результаті духовні пошуки отримують все більшу значимість для людей усього світу. У наш час для всіх видів релігійних систем надається можливість донести свої ідеї до людей і бути ними почутими.

Відродження українського православ'я полягає не лише у зміні назви православної церкви, а й у її духовній переорієнтації, мовній і писемній зокрема. Адже останнє передбачає відправу богослужінь, церковних проповідей живою мовою народу, посилене опікування богослужителів станом рідної мови, виданням Біблій, інших духовних книг, журналів і газет українською мовою. Усе це сприятиме посиленню ролі християнства у духовному й національному відродженні України.

Для кожного народу актом культурного надбання є видання релігійної літератури його рідною мовою. З розвитком української національної самосвідомості поступово зменшується фетишизація церковнослов'янської мови. Починається це з уведення окремих слів із живої мови до церковних книг та богослужіння.

Безперечно, такою подією, що засвідчила певний рівень національної зрілості, показала усвідомлення українцями себе як нації, осмислення своєї мови як також сокращальної, розуміння причетності своєї, свого народу через національну мову Біблії до цивілізації, до сім'ї культурних народів було видання Острозької Біблії.

Таким чином, у культовій діяльності винятково важлива роль належить мові (слову) та її письмовому виразу – писемності. Мова та писемність у релігійному культурі ніколи не можуть бути відокремлені від контексту; вони відображають як загальні закономірності, так і специфіку розвитку кожного народу на певному історичному етапі.

Релігій Писання, із притаманним їм підкреслено шанобливим ставленням до слова, виховували не лише повагу до різних мов, а й сприяли їх розвитку й удосконаленню. Всі алфавіти склалися віками; ніде у світі не було прикладу, щоб одна людина склала й прищепила народові одразу цілу, раніше невідому азбуку, - одна особа може тут лише реформувати або надати азбуці остаточного вигляду. Ця подія готувалася поколіннями; так було й зі слов'янською азбукою. Тому найвеличніша заслуга Кирила й Мефодія – ствердження слов'янської писемності і книжної мови, що була могутнім засобом для вирішення не лише конфесійних, але й суспільних і культурних потреб слов'янського світу. Завдяки створеній писемності з'явилася можливість накопичувати культурний досвід,

знання, розвивати художнє слово, зберігати для прийдешніх поколінь словесні твори. Лише з часу хрещення Русі в ній поширилися писемність і книжність, руські люди познайомилися з кращими здобутками світової літератури і науки. Запровадження християнського віровчення ввело Давньоруську державу до кола християнських країн світу.

Л.В. Кузнєцова

Черкаська академія менеджменту

Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях

Однією з демократичних свобод, встановленою і гарантованою Конституцією України є свобода совісті. Так, в Конституції України [1], зокрема ст.35 зазначено, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Норми даної статті втілені в житті ст.3 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” [3], де кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті.

З метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру утворюються і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури релігійні організації, які обирають, призначають і замінюють персонал (працівників) згідно зі своїми статутами. З моменту реєстрації статуту релігійна організація визнається юридичною особою. Як юридична особа вона є суб’єктом правовідносин, в тому числі і трудових.

Засновуючи різні релігійні організації вони самостійно не мають можливості виконати певний обсяг робіт і тому створюються робочі місця, на яких трудяться наймані працівники. Потреба у використанні найманої праці у них викликана рядом причин, а саме: для виконання будівельних робіт, ремонту, декорації; здійснення видавничої діяльності; адміністративно-господарських робіт; милосердя і добродійності.

Прийняття на роботу громадян повинно оформлюватися шляхом укладення трудового договору, зміст якого визначається за домовленістю сторін. Сам факт укладення трудового договору свідчить про виникнення трудових правовідносин і тим самим на найманих працівників релігійних організацій повинно розповсюджується чинне законодавство про працю. Проте трудові правовідносини в даних організаціях мають свої особливості та потребують законодавчого врегулювання.

Так, відповідно до ст. 35 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” [3] церква і релігійні організації відокремлені від держави. Це означає, що держава не втручається і не регулює внутрішнє життя релігійної організації, не втручається у внутрішнє самоврядування зазначених вище організацій. Держава також не втручається у взаємовідносини органів релігійної організації. Таким чином трудове законодавство не в достатньому обсязі розповсюджується на суб’єктів трудових правовідносин релігійних

організацій: в частині об'єднання найманих працівників в професійні спілки (комітети); утворення Комісії по трудових спорах, для вирішення трудових суперечок; участі в управлінні організацією. В середині релігійних організацій трудові правовідносини регулюються не Правилами внутрішнього трудового розпорядку, а внутрішньоцерковними правилами; крім того, релігійні організації самостійно, без участі держави вирішують питання призначення, переведення, прийняття найманих працівників. На них не розповсюджується дія Закону України "Про зайнятість населення" [4] в частині бронювання робочих місць в порядку 5% квоти для слабо захищених верст населення. Дискусійним є і питання, хто має здійснювати реєстрацію трудових договорів найманих працівників релігійних організацій – чи органи виконавчої влади, чи Державний Центр зайнятості населення (в ст. 25 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" [3] передбачає реєстрацію трудового договору, а норму статті хто її здійснює - відсутня). Підставою виникнення трудових правовідносин є не тільки укладення трудового договору, а й видання наказу про прийняття особи на роботу, в чинному законодавстві не зазначено, хто наділений повноваженнями видавати накази про прийом, звільнення з роботи; накладати дисциплінарні стягнення; брати участь у вирішенні трудових спорів; бути позивачами і відповідачами у суді. В переважній більшості звільнення найманих працівників даних організацій відбувається за порушення норм моралі та поваги до почуттів віруючих – дана підстава в КЗпП України [2] відсутня. З наведеного вище стає зрозумілим, що в деяких випадках наймані працівники знаходяться в безправному становищі, так як держава не може їх захистити.

На наш погляд говорити про відокремленість держави від церкви в повному обсязі не можна, слід на законодавчому рівні чітко визначити у які сфери діяльності релігійних організацій держава не втручається, а які є сферою державно-правового регулювання.

Література

1. Конституція України. - К., 1996
2. Кодекс Законів про працю України.
3. Закону України " Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991 р.
4. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.1991 р.

Г.С. Чернишова

Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні

З закінченням другого тисячоліття по Р.Х. розвіюються фундаментальні просвітницькі міфи про прогрес і всемогутність науки у її механічному (арифметикоподібному) вигляді. На початку нової епохи питання про моральність науки поставлено руба самим життям. Від того, чи

визнаватиметься етика, заснована на євангельських принципах вищим суддею у різноманітних сферах діяльності, а насамперед у галузі освіти і виховання, залежить подальша доля людства.

Перебуваючи на найвищих щаблях цивілізації, суспільство опинилось перед глобальними кризами – моральною та екологічною, які загрожують вже не просто благополуччю, а усьому життю. Чому? Наука, філософія, політика, аналізуючи соціум, природу та їхні взаємозв'язки, так чи інакше дають відповідь, продукуючи безліч теорій, концепцій, моделей, проєктів, програм. Втілення їх у життя не призводить до бажаних змін, навпаки, йде подальше протиставлення людини природі через розвиток цивілізації, абсолютно штучної і ворожої до самої людини. Таким чином, вона заганяється у глухий кут. Сироби врятувати цивілізацію засобами самої цивілізації рівнозначні, за влучним визначенням одного з відомих богословів, бажанню загасити пожежу вогнем.

Сучасна освіта стверджує, що людина – це центр культури. Як відомо, пізнання нею світу і розуміння свого місця у світі йде двома шляхами – чуттєво-образним і логічним. Цілісне світосприйняття виникає при поєднанні цих шляхів. Особливість нашої епохи в тому, що вона формує раціональну картину світу. Звідси постійне зростання значення раціонального знання. Чуттєво-емоційне ставлення до світу відтісняється на периферію людських цінностей. Між тим, моральність існує в першу чергу в образно-чуттєвій і вольовій сферах. Тому звернення до гармонії чуттєвого, раціонального і вольового дає можливість послідовно осмислити цілісну картину світу, віднайти вихід із криз.

Християнське світобачення сприяє такому процесу, воно лежить в основі традицій вітчизняної гуманітарної освіти, де історично пов'язувались наука, філософія, богослов'я. Саме через богослов'я наголошувались питання пріоритетних інтересів людини і їх вартості у контексті земного і вічного буття, а також був глибоко осмислений духовний досвід, що формувався століттями від хрещення Русі. Він визначив, перш за все, етичні норми та естетичні ідеали нашого народу, який найбільш продуктивно самовиразився у художньому та релігійному аспектах. Через образи мистецтва, літописи, подвиги благочестя досліджувалась самобутність української людини, була висвітлена своєрідність і неповторність православної системи цінностей на національному тлі (яскравим і переконливим прикладом є Києво-Печерська лавра).

Нажаль, нині ці традиції забуті, можливо, тому дефіцит духовно-морального осмислення педагогічної науки і освітньо-виховної справи дається в знаки певною невизначеністю, невідповідністю, невинуватеністю позицій у цій галузі.

У сучасному суспільстві відбувається небезпечна заміна традиційних духовно-моральних цінностей на так звані загальнолюдські. Останні є певним культурним ґрунтом для цивілізованого світу, але не відбивають унікальний особистісний шлях розвитку людини, тим більше православної української людини.

Однією з важливих проблем нашої освіти є втрата особистісного начала у навчанні і вихованні. І, як результат, – руйнування системи цінностей особистості.

Особистісний принцип у деякій мірі протистоїть методикам, які безоглядно спрямовані на демократичні і гуманістичні установки, тим, що передбачає ієрархічний устрій взаєностосунків людини зі світом, з самою собою. Цей устрій підпорядкований духовно-моральним важелям, націлений на пробудження любові і здатності до жертвовного служіння Богові, Батьківщині, своїм близьким, до морального вдосконалення.

Варто також відзначити, що і така проблема сучасної педагогіки як розвиток інтересу дитини та молодій людини до власного особистісного зростання залишається не вирішеною. В ситуації постійних змін, що відбуваються у свідомості суспільства, представникам молодого покоління все важче відрізнити істинні вічні цілі людського існування від плінних миттєвих можливостей реалізувати свої “соціально престижні” амбіції і прагнення до влади, грошей, суспільного визнання тощо.

Що може вплинути на формування гідності сучасного учня, студента – громадянина України? Стверджуємо, що проблему могло б розв’язати включення у програми державних навчальних закладів усіх рівнів освіти (від дошкільної до вищої) культурологічної дисципліни – “Основи християнської культури” і в такий спосіб ввести в кругозір і життя нового покоління скарби православ’я (архітектуру, іконопис, спів, книги, релігійну філософію, православну педагогіку, зразки духовного подвижництва й аскетички). Фактично мова йде про знайомство зі своїми віковими обрядами та звичаями, про повернення до того, що традиційно переважало в душі і діяльності людей: любові до землі і рідної природи, до національних героїв і національних святинь, а також до щирості і милосердя, працелюбства й безкорисливості.

Принцип “одночасності минулого і дійсного” може реалізувати та актуалізувати всю повноту багатства національної культури і духовна спадщина стане живою, дієвою, інструментально увійде у працю, навчання, а також побут й відпочинок, забезпечуючи реальне, а не надумане відчуття особистої гідності, національного оптимізму.

О.А. Красноокій

кандидат юридичних наук, професор
Черкаська академія менеджменту

Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В науковому пізнанні та соціальній практиці загальноприйнято розглядати об’єкти чи явища як системні утворення, тобто орієнтуватися на розкриття їх реальності та сутності через виявлення різноманітних типів зв’язків, зведення їх у відповідну єдність і бачити в отриманому нову цілісність зі своїми якісними ознаками. Системний підхід має пряме відношення до пізнання суспільства, держави, права.

Зараз в юридичній, політичній, соціологічній літературі активно дискутується тема правової держави. Нові демократичні соціально орієнтовані держави, що утворилися після розпаду СРСР, в тому числі Україна, прагнуть нею стати.

Як відомо, всяка система нормально функціонує, коли її складові чітко і злагоджено виконують своє призначення. Дієвість системи можна перевірити, якщо вивести з ладу або зменшити силу її складової – система або не буде функціонувати, або послабить свою ефективність.

Зазначене має пряме відношення до ознак права і правової держави як системних утворень. В наш час правова держава не може утворитися стихійно. Західні розвинуті демократії до правової держави йшли сотні років шляхом проб і помилок. Зараз, коли вже є суспільства, що досягли значно більшої розвинутості в розбудові правової держави, вони стають взірцем для тих держав, які намагаються стати правовими.

Уявлення про те, що таке правова держава дають знання про її ознаки. Ознака (риса) – це важлива характерна особливість якогось об'єкта. Наявність ознак, їх зміст в сукупності, дають розуміння сутності, призначення об'єкта як системного утворення.

Автор не ставить своїм завданням сформулювати ознаки правової держави. Вони відомі. Його мета – це намагання зробити наголос в розумінні системності цих ознак, значення їх своєчасного виявлення, вірного формулювання, їх рівня і дії в пов'язаності для виникнення та розбудови правової держави.

Відсутність чи нерозвиненість якихось ознак системи права чи правової держави блокують їх ефективність, дієвість понижується система зовсім не діє, її внутрішній механізм не спрацьовує.

Скажімо, норми матеріального права з якихось питань видані, а процедури їх реалізації не розроблені і норми матеріального права діяти не можуть – порушена ознака верховенства права, бо воно не може досягти своєї мети.

Відсутність системності в праві і в побудові держави, де діє верховенство закону, вносять хаос в суспільні відносини. В системному поєднанні знаходяться громадське суспільство і правова держава. Не розвинутість громадянського суспільства гальмує життєздатність паростків правової держави. Не розуміння цього факту владними структурами, затримка розвитку паростків правової держави в свою чергу змінюють, деградують громадянське суспільство. Гармонічне поєднання, сприяння пов'язаного розвитку зазначених та багатьох інших ознак (рис, чинників) в розбудові правової держави – складна справа, яка вимагає високого політичного, державного, правового професіоналізму.

Ознаки правової держави повинні поповнюватися матеріальним змістом рівномірно, його повинно бути рівно стільки скільки потрібно, щоб правова держава існувала, розвивалась і удосконалювалась.

Якщо не звертати на вказане належної уваги, своєчасно не приводити суттєві ознаки правової держави до чітких вимог системи, то деформації можуть набувати такої сили, коли життя наче б то йтиме у двох вимірах: формально існують одні закони, а життєві відносини регулюються по іншим правилам. В кінцевому результаті це шлях до краху, розвалу системи.

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**